

МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ

XXXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

**ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ
МИРЕ: ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ**

**СБОРНИК
ДОКЛАДОВ**

CiteFactor
Academic Scientific Journals

issuu

SlideShare

Academic
Resource
Index
ResearchBib

calameo

publish, share, browse

zenodo

**МОСКОВСКИЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ПСИХОЛОГИИ И
ПЕДАГОГИКИ
СБОРНИК НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ**

**XXXVIII МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ, АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ
УЧЕНЫХ**

**«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ:
ВЫЗОВЫ И РЕШЕНИЯ»
(17 ноября 2015 г.)**

г. Москва – 2015

© Московский научный центр психологии и педагогики

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Сборник публикаций Московского научного центра психологии и педагогики по материалам XXXVIII международной научно-практической конференции: «Психология и педагогика в современном мире: вызовы и решения» г. Москва: сборник со статьями (уровень стандарта, академический уровень). – М. : Московский научный центр психологии и педагогики, 2015. – 64 с.
ISSN: 6827-2321

Тираж – 300 экз.

УДК 159
ББК Ю88
ISSN: 6827-2321

Издательство не несет ответственности за материалы, опубликованные в сборнике. Все материалы поданы в авторской редакции и отображают персональную позицию участника конференции.

Контактная информация Организационного комитета конференции:

Московский научный центр психологии и педагогики

Электронная почта: conference@mcpps.ru

Официальный сайт: <http://www.mcpps.ru>

СОДЕРДАНИЕ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Ахмадеева Л.М. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НПО (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН).....	5
---	---

Скок Е.А., Шамакова Н.Г. ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ-СИМУЛЯТОРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»	8
---	---

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Красильникова Ю. С. ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОГО СООБЩЕСТВА, КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ СЕМЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РУССКОЯЗЫЧНОМ РЕГИОНЕ.....	11
--	----

Пханаева С.Н. ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИНОНИМИИ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ПОЛИСЕМИИ	15
---	----

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Вызулина К.С. ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА.....	21
--	----

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Сырых Е.В., Ольховик Н.В. ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ САМОКОНТРОЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ	25
--	----

Подстрахова А.В. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ.....	29
---	----

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Галактионова А.А., Пунегова Е.А., Чистова В.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ КАРТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИМЕЮЩИМИ ЗАДЕРЖКУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ	33
--	----

Соколова И.Ю. РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.....	37
---	----

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Браславский Д.Ю. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА КАК СУБЪЕКТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ	44
--	----

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Коханов Е. А. РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА	49
Полозкова М.Г. ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ	53
ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ	
Ребенок М.Н. ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ	59

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОБРАЗОВАНИИ

Ахмадеева Л.М.

*преподаватель русского языка и литературы
Уфимский машиностроительный колледж
г. Уфа, РФ*

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ НПО (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН)

На рубеже XX и XXI вв. российское начальное профессиональное образование оказалось в состоянии многогранного системного кризиса чем привлекло к себе внимание отечественной исторической мысли. Это было обусловлено тем, что накопленный опыт профессионального обучения и воспитания подрастающих поколений различными учебными заведениями профессионально-технического профиля содержит много поучительного для осмысления новых форм и методов обучения, процессов адаптации молодежи к условиям современных рыночных отношений.

В рамках реализации государственной политики Республики Башкортостан в области образования осуществляются функции по обеспечению открытости системы образования как государственно-общественной системы, предоставляющей равные возможности для реализации конституционного права граждан на получение образования высокого качества, удовлетворение потребностей государства и общества в работниках квалифицированного труда; обеспечиваются функционирование и развитие на территории республики единого образовательного пространства; выполняются соответствующие федеральные и республиканские программы.

В настоящее время повышается роль образования как инструмента инновационного развития социально-экономической сферы и социального благополучия населения. Система образования Республики Башкортостан находится на этапе формирования современных моделей общего и профессионального образования, направленных на обеспечение ее соответствия как требованиям инновационной экономики, так и запросам общества на создание условий, гарантирующих качество и доступность образовательных услуг. При этом должны соблюдаться государственные гарантии прав граждан на получение общего и среднего профессионального образования, первостепенное внимание необходимо уделять строительству и реконструкции образовательных учреждений, укреплению их материально-технической базы, поддержке одаренных детей, развитию кадрового потенциала, здоровьесбережению подрастающего поколения.

Современная система образования нуждается в модернизации в соответствии с требованиями инновационного, социально ориентированного развития республики и страны в целом. В условиях

стремительных социально-экономических изменений необходимы разработка механизмов реализации основных направлений развития образования и эффективное использование финансовых ресурсов.

Одной из основных проблем развития системы образования Республики Башкортостан является высокая степень износа материально-технической базы государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений. Из их числа более половины размещены в типовых зданиях постройки 60 - 70-х годов прошлого столетия, не соответствующих современным стандартам организации учебно-воспитательного процесса и нормативным требованиям санитарной и пожарной безопасности.

Большие изменения претерпевает система профессионального образования. Происходит сокращение контингента в образовательных учреждениях профессионального образования, вызванное снижением численности выпускников общеобразовательных учреждений и перераспределением их потоков в пользу высшего профессионального образования (далее - ВПО) (в 2012 году 78,15% выпускников школ республики поступили в образовательные учреждения ВПО) [2, с.202].

Не преодолен перекоп в структуре подготовки кадров. Отдельные отрасли экономики испытывают проблемы, связанные с дефицитом рабочих кадров и специалистов среднего звена.

На решение данных проблем нацелена "Комплексная программа модернизации системы профессионального образования Республики Башкортостан на 2011 - 2015 годы", утвержденная Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 8 июля 2011 года N 231, которой предусмотрены совершенствование региональной инфраструктуры системы профессионального образования, стимулирование инновационной деятельности соответствующих учреждений [3].

Для повышения результативности образовательного процесса, а также максимально эффективного расходования бюджетных средств в сфере образования необходима реализация следующих мероприятий:

- введение нового финансово-экономического механизма оплаты образовательных услуг;

- расширение возможностей получения государственного (муниципального) задания (заказа) на реализацию основных образовательных программ по конкурсу;

- внедрение на всех уровнях системы образования ФГОС нового поколения;

- осуществление процедур независимой оценки деятельности образовательных учреждений всех типов и видов;

- создание условий для обеспечения участия потребителей образовательных услуг и общественных институтов в контроле и оценке качества и доступности образования;

- усиление контроля за соблюдением лицензионных требований к организации образовательного процесса в образовательных учреждениях республики;

- оптимизация и реструктуризация сети образовательных учреждений.

Реализация этих мероприятий предполагает решение ряда приоритетных задач в сфере образования:

1) обеспечение инновационного характера базового образования;

2) модернизация институтов образования как инструментов социального развития;

3) создание современной системы непрерывного образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации профессиональных кадров;

4) развитие системы оценки качества и доступности образования и востребованности образовательных услуг, обеспечение участия обучающихся Республики Башкортостан в международных сопоставительных исследованиях.

Данные мероприятия реализуются с использованием программно-целевых методов. С учетом этого разработана долгосрочная целевая программа "Развитие образования Республики Башкортостан" на 2013 - 2017 годы (далее - Программа) [3, с. 25].

С учетом новых требований социума к профессиональному образованию, систему было бы правильным реформировать путем сокращения сроков обучения за счет исключения дублирующего материала в образовательных программах, обеспечивая качество и доступность образования по всем уровням подготовки, а не за счет ликвидации уровня НПО.

Литература

1. Кругликов Г.И. Методика профессионального обучения с практикумом: уч. пособие для студ. вузов. М.: Изд. центр Академия, 2005 - 288 с.

2. Постановление Правительства РБ от 21.02.2013 N 54 «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования Республики Башкортостан» на 2013 - 2017 годы».

3. Секретёв М.А. Опыт и проблемы воспитания учащихся учреждений НПО //Профессиональное образование. 2006. №2.

Скок Е.А.
ст.преп. кафедры Учёт и финансы
Шамакова Н.Г.
К.э.н., ст.преп. кафедры Учёт и финансы
ЗКГУ им. Махамбета Утемисова
Г.Уральск, РК

ПРИМЕНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ ТРЕНАЖЁРОВ-СИМУЛЯТОРОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»

Современный финансовый рынок предъявляет высочайшие требования к профессиональному мастерству и уровню практических навыков финансистов и экономистов, что достигается многими годами практики - необходимо выполнить множество финансовых операций под контролем наставника, чтобы достичь надлежащего уровня владения финансовой практикой. К сожалению, неизбежны финансовые потери в ходе подобного обучения на бирже от неумелых действий начинающих трейдеров, в результате которых страдают инвесторы. Преподаватели в процессе обучения стремятся минимизировать риск для будущих вкладчиков, в результате чего для повышения качества практического обучения был создан Клуб частных инвесторов и обучение на тренажерах-симуляторах.

Целью студенческого Клуба частных инвесторов является популяризация и развитие казахстанского рынка ценных бумаг, а также повышение уровня интеллекта студентов в сфере финансового рынка.

Деятельность студенческого Клуба осуществляется путем проведения неформальных дискуссионных встреч, тематических тренингов и семинаров – заседаний Клуба. Проводиться тщательная кропотливая работа членов Клуба инвесторов. В дни практического технического анализа обсуждаются, и анализируются с технической точки зрения, графики акций компаний:

- определение трендов;
- выявление самых важных уровней поддержки и сопротивления;
- выявление моделей классического технического анализа;
- выявление моделей японского технического анализа (анализ японских свечей);
- анализ показаний технических индикаторов (скользящие средние, RSI, MACD и др.);
- выявление потенциала роста/падения;
- возможные точки открытия/закрытия позиций;
- анализ по открытым позициям членов Клуба (на каких уровнях открывались, почему открывались, есть ли потенциал роста, примерные цели, держать/продавать).

На практических занятиях студенты при поддержке сети Интернет могут совершать сделки от своего имени на симуляторах в режиме онлайн. Данные учебные торги позволяют студентам:

- некоторое время побыть трейдером в игровом режиме, стать участником некой стратегической игры в режиме реального времени;
- без всякого риска приобрести опыт принятия инвестиционных решений и оценить свои способности эффективно торговать на бирже;
- познакомиться с инструментами и возможностями фондового рынка, сформировать понимание реального состояния казахстанского рынка ценных бумаг;
- ознакомиться с работой торгового терминала;
- повысить свою финансовую грамотность;
- осуществить операции покупки (продажи) ценных бумаг на рынке, имеющим характеристики, аналогичные реальным торгам;
- возможность заключение сделок с наиболее ликвидными акциями на KASE.

Трейдинг может служить мощным средством реализации целей. С другой стороны, он может нанести и существенный ущерб. Трейдинг - это игра, в которой присутствует вознаграждение за риск. Это игра, которая не щадит участников, не изучивших ее правила. Для тех, кто организует свою работу по принципам: «разбогатеть как можно быстрее» или «получить желаемое немедленно», провал обеспечен.

Райан Джонс (*Колорадо Спрингз, Колорадо*) говорит, что количество проигравших среди тех, кто пытается работать на рынках, прибегая к сделкам с финансовым рычагом, или по-иному - торгуя с маржей, составляет 90%. В любой заданный момент времени 90% открытых счетов показывают убытки и только 10% - прибыли. Эта статистика свидетельствует, что возможность быстро разбогатеть на таких рынках очень низка. Чтобы заработать на фондовом рынке серьезные деньги, трейдеры должны грамотно распоряжаться своими средствами, чему и учат на занятиях. Если только не подвернется очень счастливый шанс, то разбогатеть на рынках, где практикуются сделки с рычагом, попросту невозможно, не имея для этого подходящей стратегии управления капиталом.

Погружение в чтение специальной литературы – это первый и основной метод познания основ, который, кстати, является довольно комфортным с психологической точки зрения. Еще один способ – это посещение всевозможных курсов и семинаров, на которых наглядно показывают базовые действия, необходимые для проведения торгов – в нашем случае – это членство в «Клубе частных инвесторов».

Затем, когда теоретическая база освоена, а страх перед торговым терминалом немного остыл, необходимо провести первые валютные сделки, и в первые пару дней расстаться со значительной частью своего первоначального капитала. Вы спросите: почему? – причина состоит в том,

что новички не составляют четкий план и не разработали торговую стратегию.

С точки зрения психологии человеку гораздо комфортней действовать согласно плану, нежели наобум. Таким планом для трейдера является торговая стратегия, бесчисленные варианты которой описаны в различных изданиях. Опытные инвесторы разрабатывают стратегии самостоятельно, корректируя классические варианты с учетом своих собственных взглядов и предпочтений. Необходимо понимать, что идеальной, работающей в 100% случаев стратегии не существует: любую стратегию следует страховать своим личным мониторингом валютных площадок, новостей финансового мира и общего внешнего фона.

Хорошо, если игрок напишет для себя четкий ежедневный план с анализом основных индикаторов и макроэкономических показателей. Для этого и был создан «Биржевой симулятор», чтобы потренироваться на демо-счете, поскольку с психологической точки зрения, это не только морально подготовит к потерям и прибыли, но и если это затянет обучающего в биржевой мир в дальнейшем на практике позволит установить слабые места стратегии, над которыми необходимо будет поработать.

Как показывает практика, применение тренажеров-симуляторов в изучении дисциплины «Рынок ценных бумаг» даёт свои результаты, так сборные команды ЗКГУ им.М.Утемисова на протяжении 2012-2014гг. занимали с первого по третье место в республиканском проекте «Биржевой симулятор», проводимый компанией «ИРБИС».

Серьезная подготовка к реальным торгам непременно даст результаты - ведь, как известно, лучше учиться на чужих ошибках, а не наступать самому на те же грабли, которые лежат на пути к увеличению торгового депозита.

Литература

1. Райан Джонс «Биржевая игра. Сделай миллионы, играя числами» Колорадо Спрингз, Колорадо Март, 1999г.
2. fininfo.kz

ОБЩАЯ ПЕДАГОГИКА

Красильникова Юлия Сергеевна

студент I курса магистратуры,

факультет психологии и педагогики

Нижегородского государственного педагогического университета

им. Козьмы Минина

ФОРМИРОВАНИЕ ДЕТСКО-ВЗРОСЛОГО СООБЩЕСТВА, КАК УСЛОВИЕ АДАПТАЦИИ СЕМЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ В РУССКОЯЗЫЧНОМ РЕГИОНЕ

Важнейшей проблемой в большинстве семей трудовых мигрантов является трудоустройство взрослых членов семьи, а также учебная деятельность младших членов семьи. Как показали результаты нашего исследования, трудовых мигрантов из ближнего зарубежья характеризует максимальная ориентация на учебную деятельность и профессиональную ориентацию своих детей, тогда как вопросы грамотно эффективной релаксации и досуга остаются без внимания. Многонациональные образовательные учреждения разных типов также не уделяют особого внимания особым потребностям представителей этнических общин и диаспор в организации культурно-творческой, образующей, просветительской и здоровье-просветительской деятельности и особенностям ее организации. Тем не менее, именно в этой деятельности наиболее успешно формируется событийная детско-взрослая общность, определяющая успешность социализации детей трудовых мигрантов в русскоязычном регионе и как следствие адаптацию взрослых членов семьи к образовательной среде школы и к поликультурному образовательному пространству социума.

Проблема адаптации юных мигрантов в русскоязычном регионе рассматривается в исследованиях, как отечественных, так и зарубежных ученых [Юдина Т. Н., Макарова Л. В., Сикевич З. В.], которые трактуют современную ситуацию, с одной стороны, как благоприятную для обогащения культуры русскоязычного региона, за счет включения творческого потенциала других народов, а с другой стороны, как неблагоприятную, с точки зрения национально-культурной идентичности и сохранения автономности национальной культуры.

Анализ современной отечественной и зарубежной литературы по вопросам адаптации и интеграции детей и родителей в событийную детско-взрослую общность в полиэтническом социуме, позволил выделить несколько направлений исследования этого феномена:

1. Ценностная и целевая направленность создания детско-взрослого сообщества в поликультурном образовательном пространстве;
2. Смысловая организация деятельности детско-взрослого сообщества с позиций всех субъектов деятельности;

3. Содержание деятельности детско-взрослого событийного сообщества;

4. Межличностные отношения внутри поколения и между поколениями в детско-взрослом сообществе;

5. Зависимость эффективности адаптации от методов и организации деятельности в детско-взрослом сообществе;

6. Технология создания и методы деятельности детско-взрослого сообщества;

7. Педагогические условия создания и деятельности детско-взрослых общностей;

Все указанные направления исследования можно включить в сферу управления культурным многообразием, проблемы которого изучались в работах В.Амелина, Д.Беркусон, Дж.Бретана, Дж.Гибсона, К.Джопке, Б.Купера, С. Лакеса, В.Малахова, Дж.Смита.

Формирование гражданской идентичности у детей в русскоязычном регионе должно быть в конструктивном ключе сопряжено с конструктивным пониманием их этничности. В отечественной науке этот вопрос изучали И.Кузнецова, В.Мукомеля, В.Тишкова. Существенное значение имеют работы, посвященные социально-экономическим и культурно-бытовым условиям успешной социально-психологической адаптации юных мигрантов, авторами которых являются: Ю.Арутюнян, Г.Витковская, А.Вишневский, Ж.Зайончковская, Ф.Знанецкий, П.Кузнецов, Н.Космарская, Н.Лебедева, Л.Маслова, В.Переведенцев, В.Петров.

Как показывает практика, семьи трудовых мигрантов испытывают целый ряд проблем правового, бытового и адаптационного характера. Существуют проблемы, затрагивающие всех членов семьи трудовых мигрантов – это проблемы включенности в конкретную микросреду. Родителей в большей степени касаются проблемы бытового и материального обеспечения, проблема трудоустройства, организации трудового общения и бытового жилища. У детей чаще всего возникают проблемы, связанные с учебной деятельностью и межличностным общением, основанных на языковых барьерах, на несовпадении культурных традиций и устоев. Проблемы детей, возникающие в микросреде, могут быть решены с привлечением родителей в структуру деятельно - событийной детско-взрослой общности. Такая работа может осуществляться как в школе, в рамках классного руководства и общешкольной системы дополнительного образования, так и в структуре внешкольных образовательных организаций, к числу которых относится специальный детско-молодежный адаптационный полиэтнический центр (объединение) «ЭТНОГЛОБус. РФ».

С целью развития акмеологической направленности в формировании безопасного поведения и жизнедеятельности молодых представителей, динамически развивающихся диаспор на территории Нижегородской

области, была разработана концепция «ЭТНОГЛОБУс. РФ». Она направлена на создание оптимизирующей молодежной среды в рамках детско-молодежного адаптационного центра. Одним из важнейших направлений в работе центра является система «Этно-Фест», направленная на включение мигрантов, имеющих российское гражданство в социокультурную среду Нижегородской области, развитие творческих способностей детей и молодежи различных национальных общин и диаспор.

Задачей данного центра становится создание детско-взрослой общности в рамках творческой деятельности. Базовыми событиями этой общности являются творческие смотры, тематические праздники, интеллектуальные и творческие игры. Основой технологий деятельности событийной детско-взрослой общности была выбрана творческая деятельность, в которой, как правило, активное участие принимают родители учеников. В качестве базовых технологий, методов и приемов, применяемых в данной системе, используются тренинги, культурно-творческие семинары, дискуссионные площадки, семейное творчество, праздники-фестивали и другие продуктивные способы создания оптимальных условий социокультурного взаимодействия в полиэтнической среде.

Каналы информационного обеспечения просвещения родителей и детей в указанной проблематике обеспечивается направлением «Этно-Инфо», включающее в себя информационную поддержку событийно детско-взрослой общности, а также обмен информацией и дифференцированное по группам пользователей информационные источники («Этно-Принт»: газеты, журналы, форумы, сайты, страницы в социальных сетях).

Приобщение к ценности культуры русскоязычного региона, представителей детско-взрослой общности осуществляется через события, связанные с деятельностью культурно-просветительского экскурсионного кластера «Этно-Сити». Эти события зачастую также носят творческий характер. Например, это могут быть полиэтнические фестивали в старинной российской усадьбе, русские народные праздники и гулянья, фестивали, посвященные памятным датам культуры и истории, и региона всей России, дням рождениям национальных героев, датам, память о которых хранится в памяти многих этносов (такие как День Победы, день космонавтики и другие). Эти события, посвященные архитектуре, памятникам, и другим объектам культурного наследия, происходят с применением творческого подхода и в рамках творческих видах деятельности, в целях повышения эффективности социализации и самореализации детей в полиэтнической среде.

Базисом творческой деятельности является «Нулевой меридиан», включающий в себя программу освоения русского языка через призму русской национальной культуры, освоение общечеловеческих

цивилизационных ценностей, формирование российской гражданственности и осознание своей социальной ниши. Это освоение происходит на базе продуктивной совместной деятельности детей и взрослых, что позитивно влияет и на адаптацию взрослых в поликультурном пространстве русскоязычного региона.

Проведенное нами исследование проблематики создания и деятельности событийной детско-взрослой общности в поликультурном образовательном пространстве показало следующее:

1. Семьи трудовых мигрантов хотели бы принимать участие не только в образовательной и трудовой деятельности, они выделяют спортивную, досуговую и эстетическую виды деятельности, считая, что эти виды помогли бы им адаптироваться в новых условиях проживания и сформировать в них социокультурную гражданственность.

2. Родители мигрантов считают, что когда их дети принимают участие в различных видах деятельности, происходит решение таких проблем, как общение со сверстниками, успеваемость по различным предметам в школе, сочетание своих традиций и традиций своей страны, бытовые вопросы и т. д.

3. В связи с тем, что происходит совместная деятельность детей и взрослых, опосредованно происходит адаптация родителей, так как они находятся в непосредственном контакте со своими детьми. Корректируя какое-либо качество в ребенке (например, барьер к языку), наблюдаются изменения этого качества и у родителей.

Все направления работы деятельности событийной детско-взрослой общности, рассмотренные в данной работе, основаны на культурных ценностях современного российского общества и затрагивают следующие уровни самосознания личности: уровень познания и преобразования действительности через коммуникационные каналы, уровень самоактуализации в общении, самореализации и познания себя через творческую деятельность. Реализация данных уровней самосознания личности были учтены при разработке технологий формирования творческой деятельности: тренингов обеспечения творчества, направленных на углубление развития творческих способностей и успешную адаптацию представителей семей мигрантов в русскоязычном регионе.

Литература

1. Григорьева Е.Л. К проблеме включения младших школьников в поликультурное образовательное пространство/Е.Л. Григорьева, О.О. Мусин/ Антропные образовательные технологии в сфере физической культуры. Том 2: Сборник статей по материалам I Всероссийской научно-практической конференции. 17 марта 2015 г. – Н.Новгород: Мининский университет, 2015. – 287 с.
2. Григорьева Е.Л. Теоретическое обоснование концепции «этно-вече» в ракурсе педагогики межнационального общения / Григорьева Е.Л.//Успехи современной науки. 2015. № 2. С. 54-57.
3. Дмитриев С.В. Семантическое пространство «живых движений» в сфере языкового сознания и самосознания человека как творческого деятеля/ Дмитриев С.В., Неверкович С.Д., Быстрицкая Е.В., Воронин Д.И. - Мир психологии. 2014. - № 3. - С. 173-186.
4. Дмитриев С.В. Антропоструктуры самосознания, мышления и деятельности человека в сфере образовательных технологий/ Дмитриев С.В., Неверкович С.Д., Быстрицкая Е.В. - Мир психологии. 2012. № 2. С. 209-222.
5. Дмитриев С.В. Семантическое пространство «живых движений» в сфере языкового сознания и самосознания человека как творческого деятеля/ Дмитриев С.В., Неверкович С.Д., Быстрицкая Е.В., Воронин Д.И. - Мир психологии. 2014. - № 3. - С. 173-186.

Пханаева С.Н.

*к. пед. наук кафедры русского языка
и методики преподавания,
Адыгейский государственный университет
г. Майкоп*

ОБУЧЕНИЕ ЛЕКСИКЕ РУССКОГО ЯЗЫКА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ СИНОНИМИИ И ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИХ ВАРИАНТОВ ПОЛИСЕМИИ

Словарный состав русского языка представляет собой единую сложную систему. Лексическая система – внутренне организованная совокупность языковых элементов, постоянно взаимодействующих и закономерно связанных между собой относительно устойчивыми отношениями. Главная особенность лексической системы – обширность, практическая неисчислимость ее единиц. Словарный запас постоянно обогащается новыми словами, значениями и оттенками значений, в результате чего язык постепенно изменяет, совершенствует свою структуру. Одним из показателей языкового развития, результатом изменения его лексического состава является синонимия.

В лингвистической литературе синонимы получили не одно определение. Наиболее общепризнанным и традиционным стало определение, согласно которому синонимами считаются слова, близкие или тождественные по значению, но различающиеся или оттенками значения, или стилистической окраской, или тем и другим. Если синонимы более или менее тождественны по значению, то они, как правило, отличаются стилистической окраской. Но, во-первых, абсолютных синонимов в языке немного, во-вторых, свидетельством богатства языка являются не абсолютные синонимы, а идеографические, которые, будучи близкими по значению, вместе с тем отличаются оттенками значения. Ведь ценность синонимов в том, что они не абсолютно тождественны, различаются оттенками значения и стилистической окраской, что дает возможность передавать тончайшие оттенки мысли. Следовательно, включение в синонимический ряд только слов, тождественных по значению, неправомерно. Более плодотворным представляется определение синонима, предусматривающее наличие слов, сходных или близких по значению.

Лексические синонимы – одна из наиболее хорошо изученных семантических категорий. Им посвящено немало работ, они подробно описаны в синонимических словарях. Однако вопрос о лингвистической сущности синонимов до сих пор остается актуальным. В настоящее время в русском языкознании при наличии различных точек зрения на сущность синонимов существуют три основных определения: 1. Синонимичными являются близкие по значению слова. 2. Тождественные по значению слова. 3. Близкие и тождественные по значению слова.

Такие ученые, как А.Н. Гвоздев, Б.Н. Головин, Н.Ф. Шумилов и др. – синонимами признают равнозвучащие, близкие, но не тождественные по своему значению слова. Так, например, Б.Н. Головин считает, что «синонимы – это слова с предельно близкими, но не совпадающими значениями»[1].

На самом деле «слова в языке по признаку «близости значений» могут объединяться в различные группы: в тематические, ассоциативные, гипонимические (родовидовые, видовидовые) и т.д. И в этом случае определение синонимов как близких по значению слов, обозначающих одно и то же понятие, является существенной чертой, которая позволяет разграничить их от подобных групп. Их различие проявляется в характере семантической близости: первые группы обозначают разные (смежные, родственные, перекрестные, близкие) понятия, а синонимы – одно и то же понятие.

Ко второй группе относятся такие исследователи, как Г.П. Галаванова, А.Д. Григорьева и др. Основой лексической синонимии А.Д. Григорьева считает тождество слов и отдельных значений слова. Тождество слов определяется традиционно: «слова тождественны, если они заменяют друг друга». Так, Г.П. Галаванова полагает, что «...эти два признака –

семантическую близость и взаимозаменяемость – и следует считать основным критерием при определении синонимичности слов как особого лексического явления, отличающего его от других явлений системы языка» [2].

Такие ученые, как Ю.Д. Апресян, В.А. Звегинцев, Л.П. Евгеньева и др. – приверженцы третьей группы, считают синонимичными как близкие, так и тождественные по значению слова. Они признают, что в словах с семантической тождественностью есть разница между стилистическим употреблением в контексте. Данная точка зрения исходит из традиционного определения синонима и одновременно предполагает критерий тождественности – взаимозаменяемость в одних и тех же текстах. В последнее время многие исследователи отстаивают эту точку зрения, делая попытку разрешить следующие вопросы: что понимать под термином «синоним», границы близости значений, функцию взаимозаменяемости синонимов, их виды, типы и т.п. В этой связи справедливо замечание Н.М. Шанского о том, что синонимы, называя одно и то же, всегда чем-нибудь различаются между собой. Однако различия, тем не менее, предполагают их номинативную общность, определяющую основное свойство синонимов – возможность замены в определенных контекстах одного слова другим. Из этого следует, что синонимы, как тождественные и близкие по значению слова, принадлежат к одной и той же части речи, занимают в тексте одинаковую синтаксическую позицию. Одинаковая лексическая сочетаемость (или полная валентность), как и семантическое тождество, у слов-синонимов, встречается довольно редко. Каждый синоним ряда, помимо близости с другими словами – синонимами, может и каким-либо качеством отличаться от них. В частности, это различие часто проявляется в невозможности полной замены одного синонима другим во всех случаях их сочетаемости с другими словами: у одного слова более широкий, у другого более узкий круг лексической сочетаемости, что часто тесно связано с шириной или узостью их лексического значения. Синонимы, таким образом, должны иметь общую синтаксическую сочетаемость и, как близкие по смыслу слова, общую «зону» лексической сочетаемости.

На наш взгляд, наиболее точным и всеобъемлющим является определение, что синонимами считаются слова, выражающие одно и то же понятие, тождественные и близкие по значению, отличающиеся друг от друга оттенками значения, принадлежностью к тому или иному стилистическому слою языка, экспрессивной окраской и имеющие хотя бы частично совпадающую сочетаемость, так как только в этом случае они способны заменить друг друга в реальных языковых контекстах.

С синонимией тесно связана полисемия или многозначность. Полисемия, представляющая одну из основ яркости и выразительности русской лексики, в истории языка получила разные толкования. Известные лингвисты А.А. Потебня, Д.Н. Овсяннико-Куликовский, Л.В. Щерба

вообще ставили под сомнение возможность существования в языке многозначного слова.

Большинство современных ученых (Р.А. Будагов, В.В. Виноградов, Ф.И. Литвин, Н.М. Шанский и др.) признают реальность полисемии. Многие лингвисты рассматривают полисемию как своеобразное разрешение противоречия между ограниченными ресурсами русского языка и беспредельностью человеческого познания. Вместе с тем проблема существования полисемии продолжает вызывать не только большой интерес, но и споры. Характеризуя данное явление, Н.М. Шанский подчеркивает, что «слово наряду с обозначением одного явления может служить в качестве названия также и другого явления объективной действительности, если последнее имеет какие-либо общие с названным явлением признаки или свойства» [3].

Некоторые авторы, определяя факторы, влияющие на развитие полисемии, выделяют «логический фактор – наличие в понятиях общих признаков, и факторы языковые – условия речевого употребления и сочетаемость слов» [4]. В экстралингвистическом плане полисемия слов предполагает прежде всего ряд различных обозначаемых предметов – денотат. В лингвистическом же плане многозначное слово отображает реальность через объективный момент сходства – семантические ассоциации.

В современной русской лингвистической науке общепринятым является положение о том, что существует кратчайшая двусторонняя единица лексико-семантической системы – лексико-семантический вариант (далее ЛСВ) многозначного слова, который употребляется в речи и фиксируется толковыми словарями. Таким образом, многозначное слово – это система значений и подзначений, закономерно связанных как между собой, так и со значениями других слов. Установить семантический объем какого-либо слова – значит выявить совокупность разных его значений в пределах данного слова и границу каждого из них.

Многозначность и синонимия тесно взаимосвязаны и являются важнейшими семантическими процессами, во многом определяющими семантическую систему языка. Глубокая взаимосвязь синонимии и полисемии, по мнению В.Д. Черняк, «в значительной степени определяет всю организацию лексики русского языка, влияет на состав и линии взаимодействия различных лексических группировок»[5]/ Каждое значение многозначного слова имеет свой синонимический ряд. Например: *круглый* (в значении «имеющий форму шара» - шарообразный, шаровидный, толстый, полный; *круглый* (в значении «абсолютный, окончательный») – полный, целый. В связи с этим, через синонимическую замену можно рассмотреть ЛСВ в полисемичном слове. Например, 1) большой (дом) – огромный, громадный, гигантский, ...; 2) большой (отряд) – многочисленный, огромный, громадный, 3) большой (ураган) – сильный, мощный; 4) большой (чувство, любовь) – сильный, глубокий, огромный.

Главная трудность в освоении лексики в национальной школе состоит не столько в том, чтобы осмыслить и запомнить слово, сколько в том, чтобы научиться употреблять его в речи. Каждое слово должно обрасти ассоциативными связями, благодаря которым оно вызывается из памяти и сочетается с другими словами. Данное положение обретает особую актуальность при обогащении речи многозначной лексикой.

Согласно концепции Е.И. Пассова, лексический навык в своем формировании проходит несколько стадий: 1) восприятие слова в речи; 2) осознание смысла слова; 3) имитационное использование слова в речи; 4) способность называть предметы и объекты действительности в коммуникативных целях; 5) умение сочетать новое слово с ранее усвоенным; 6) употребление слова на основе самостоятельного выбора и его сочетание с другими словами в определенных речевых ситуациях [6].

Основываясь на концепции Е.И. Пассова, мы можем разделить всю цепь формирования лексического навыка на следующие три звена: 1) отработка действия по выбору лексической единицы из памяти; 2) отработка действия по сочетанию данной лексической единицы с другими лексическими единицами; 3) активизация лексической единицы в речи.

Многозначное слово представляет собой как бы пучок нескольких значений, лексико-семантических вариантов (ЛСВ), являющихся семантически связанными друг с другом и реализующихся в различных типовых контекстах. Например: *большой* – 1) значительный по размерам, по величине (*большая школа*); 2) крупный, важный (*большая задача*); 3) взрослый, подросший (*большая девочка*); 4) многочисленный (*большая семья*). Основание для различного осмысления содержания полисемы дает контекст, отбирающий и актуализирующий каждый ЛСВ.

Для того, чтобы учащиеся могли употреблять многозначные слова и их лексико-семантические варианты (ЛСВ) и понимать их при восприятии речи на слух, необходима определенная система методической работы. Прежде всего это метод тренировки на основе многократного и целенаправленного включения многозначного слова в различные контексты, ситуативно обусловленные и направленные на речевое общение.

Упражнения на подбор синонимов помогут учащимся различать значения и сочетаемость лексико-семантических вариантов многозначного слова. Примерами подобных упражнений являются: а) подобрать синонимы и антонимы к словам – *старый человек* – *немолодой, пожилой* – *молодой*; б) в словосочетаниях к прилагательным подобрать синонимы: *золотой характер, золотые часы, золотые руки; хмурое лицо, хмурое утро*.

Взаимосвязь и взаимозависимость синонимии и полисемии определяет необходимость организации методической работы с учетом указанного соотношения данных групп слов, являющихся основополагающими в лексической системе русского языка.

Литература

Головин Б.Н. Введение в языкознание // Учебное пособие для филол. спец. вузов. – 4-е изд., испр. и доп. 1983.

Галаванова Г.П. К вопросу о роли взаимозаменяемости при выделении и определении синонимов // Синонимы русского языка и их особенности. – 1972.

Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка // учебное пособие для вузов. – 2-е изд., испр. – М., 1972.

4. Кузнецова Э. В. Лексикология русского языка. – М., 1989, 216 с.

5. Черняк В.Д. Синонимические связи слов в лексической системе русского языка. – СПб., 1992.

6. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. – М.: Русский язык, 1977.

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ

Вызулина К.С.

*аспирант кафедры управления персоналом и
организационной психологи*

Кубанский Государственный Университет

Г. Краснодар, РФ.

ОСОБЕННОСТИ ЛИЧНОСТНОГО ПРОФИЛЯ КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ВУЗА

Современные условия, в которых происходит становление личности военнослужащего, обусловлены значительными изменениями в политической, экономической и социальной системе как общества в целом, так и в военизированной организации, под которой мы понимаем социальную систему, осуществляющую решение определенных задач, связанных с обеспечением военной безопасности страны [1].

Курсанты – это особая социальная категория, которая характеризуется военно-профессиональной направленностью, находясь на этапе становления социальной зрелости. Учебная деятельность курсантов протекает в напряженных условиях. Помимо большой учебной и физической нагрузки, курсантам приходится нести военную службу: наряды, караул, строевая подготовка. Несмотря на тщательно проводимый профессиональный психологический отбор, который является обязательным условием поступления в военные вузы Российской Федерации, многие курсанты, впервые столкнувшись с армейской жизнью, испытывают состояния перенапряжения и стресса [2, с.17].

Немало работ посвящено описанию личностных качеств субъектов различных сфер деятельности и профессий. Однако работ, рассматривающих особенности личностного профиля курсантов военного вуза, по сути, нет. Актуальность нашего исследования обусловлена тем, что профессия офицера предъявляет высокие требования к индивидуально-психологическим качествам личности, поэтому целью данного эпизода проводимого нами исследования был определен сравнительный анализ личностных особенностей курсантов военного вуза и студентов классического госуниверситета для выявления специфики личностных «профилей» и наиболее выраженных у курсантов психологических качеств. Практическим аспектом полученных результатов может стать определение направлений психологического сопровождения индивидуально ориентированной развивающей работы с курсантами для повышения эффективности процесса их самореализации.

Организация исследования. Выборку испытуемых составили курсанты выпускных курсов высшего и среднего профессионального образования военно-технического вуза (56 человек) и студенты 3-4 курсов классического университета (53 человека); всего 109 человек, все лица

мужского пола. Использован 16-факторный опросник Р. Кеттела – PF 16 [3]. Применен метод статистической обработки – многофункциональный критерий Фишера (ϕ^* -критерий).

Результаты и их обсуждение.

Совокупный анализ массива данных показал, что студенты и курсанты имеют такие личностные особенности характера, как прямолинейность, социальная неопытность (фактор N) и консерватизм (факторы Q1). По графику рисунка 1 видим, что среднегрупповые значения по названным факторам в «профилях» обеих групп находятся в диапазоне среднего уровня.

Рис. 1. Средние значения факторов среди студентов госуниверситета и курсантов военного училища

Примечание: «*» = $p \leq 0,001$ при $\phi = 2,83$, «**» = $p \leq 0,005$ при $\phi = 2,52$, «***» = $p \leq 0,014$ при $\phi = 2,2$.

Отмечены определенные различия, позволяющие говорить о специфических качествах личности курсантов и студентов гражданского вуза.

В группе студентов показатели по факторам L, O, Q4 выходят за пределы верхней границы. Студенты отличаются подозрительностью (фактор L; 54,7%), эмоциональной напряженностью (фактор Q4; 67,9%) и тревожностью (фактор O – 66,0% студентов против 39,3% у курсантов; при $\phi^*=2,83$ $p \leq 0,001$). Они более осторожны в межличностных контактах, чем курсанты, испытывают трудности при непосредственном социальном общении.

Значения по факторам A, C, F находятся ниже среднего уровня. Для опрашиваемых студентов характерна интровертированность, направленность на свой внутренний мир (фактор A – 41,5% студентов против 19,6% у курсантов; при $\phi^{**}=2,52$ $p \leq 0,005$). Студенты выделяются

сдержанностью в процессе общения (фактор **F**; 47,2%) и эмоциональной нестабильностью (фактор **C**; 56,6%).

В диапазоне средних значений у студентов являются практичность (фактор **M**; 49,1%), подчиненность и признание внешней власти (фактор **E**; 41,5%), нормативность поведения (фактор **G**; 58,5%). Молодые люди, включенные в учебно-профессиональную деятельность на ее завершающем этапе, стремятся следовать социальным и моральным нормам, они управляемы, однако проявляют качества нонконформизма. Несмотря на такие показатели, студенты имеют адекватную самооценку, принимают себя и свои качества (фактор **MD** – студенты 75,5% против 55,4% курсантов; при $\varphi^{***}=2,2$ $p \leq 0,014$).

«Профиль» курсантов несколько иной. Значение по фактору **I** – «жесткость» у респондентов (51,8% курсантов) находится ниже средней границы. Люди с низкими показателями по этому фактору меньше болеют, более агрессивны, чаще занимаются спортом, что и характерно для такой среды, как курсанты военного училища.

Остальные значения по факторам находятся на среднем уровне. Опрашиваемые имеют направленность на внешний мир (фактор **A**; 19,6%), однако они более сдержанны (фактор **F**; 33,9%) и подозрительны по отношению к новым знакомствам (фактор **L**; 39,3%). По сравнению со студентами военнослужащие демонстрируют прямолинейность в общении (фактор **N**; 55,4%), спокойствие и эмоциональную выдержанность (фактор **C**; 51,8%), самоконтроль (фактор **Q3**; 41,1%) и практичность (фактор **M**; 50,0%). Умение контролировать себя и добиваться поставленных целей является неотъемлемой чертой будущего офицера. Также для молодых людей характерно подчиненность характера (фактор **E**; 44,6%), моральная нормативность (фактор **G** 53,6%) и конформизм (фактор **Q2** 44,6%). Данные черты вызваны спецификой обучения в военном заведении. От опрашиваемых требуют высокой самоотдачи в учебе, спорте и на службе, а также беспрекословного выполнения всех воинских уставов. Курсанты с первого курса понимают, что они являются неотъемлемой частью одного целого (взвода), поэтому у них высокая зависимость от референтной группы и следование мнению большинства. Более половины военнослужащих имеют адекватную самооценку (фактор **MD**; 55,4%), оперативность и подвижность мышления (фактор **B**; 35,7%).

Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы.

Личностный «профиль» военнослужащих показывает, что большая часть курсантов обладает всеми необходимыми чертами характера для успешного обучения и дальнейшего прохождения военной службы. Они эмоционально стабильны, имеют адекватную самооценку, стараются следовать социальным и моральным нормам.

Однако, на наш взгляд, для более высокой результативности и эффективности военнослужащим нужно развивать личностные качества как: конформность; настойчивость; сдержанность; самоконтроль.

Поэтому практическая значимость полученных результатов может быть использована в психологическом сопровождении курсантов на этапах обучения, профессионального становления и дальнейшего жизненного пути. Проведение специальных тренингов, тренировок, использование иных форм работы с военнослужащими повысит их стрессоустойчивость, научит достигать высоких результатов, контролировать себя и преодолевать объективные и субъективные трудности.

Литература

1. Агранат Д.Л. Социализация личности в военизированных организациях: проблемы, нормы, отклонения. – М., 2010.

2. Вызулина К.С, Серегина Т.Н. Изучение особенностей адаптации курсантов к процессу обучения в военном вузе // мат. межд. научно-практ. конф. // под ред. Н.В. Аммосовой, Б.Б. Коваленко – Астрахань, Изд-во АИПКП, 2014, С. 17-23.

3. Капустина А.Н. Многофакторная личностная методика Р. Кэттелла: монография. – СПб.: Речь, 2007. – С. 10-14.

ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Сырых Е.В.

*к.п.н. кафедры иностранных языков
Военная академия РВСН имени Петра Великого
г. Балашиха, РФ*

Ольховик Н.В.

*к.п.н., кафедры иностранных языков
Военная академия РВСН имени Петра Великого
г. Балашиха, РФ*

ФОРМИРОВАНИЕ УМЕНИЙ САМОКОНТРОЛЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ У СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗОВ

Формирование умений самоконтроля познавательной деятельности осуществляется согласно дидактическому принципу доступности: от простого к сложному. Роль преподавателя заключается в том, чтобы на всех этапах работы обеспечить направленность на формирование самого сложного и эффективного самоконтроля - индивидуального. Этого можно достигнуть, целенаправленно осуществляя контроль по направлению от преподавательского к индивидуальному самоконтролю. Обучение студентов направлено на повышение их методической подготовки, на развитие педагогических и воспитательных способностей, на привитие им практических навыков управления коллективами в повседневной деятельности, уверенного выполнения обязанностей, а также на овладение глубокими теоретическими и практическими навыками по инженерной подготовке. Таким образом, при достижении учебных и практических целей, основное усилие необходимо сосредоточить на развитие самостоятельности и творческого мышления студентов, их способности быстро адаптироваться в конкретной обстановке, уверенно в ней ориентироваться, принимать целесообразные решения, не теряться в критических ситуациях.

Самостоятельность - это активная познавательная деятельность. Самостоятельность и активность студентов взаимосвязаны, так как самостоятельность истинную ценность приобретает именно в сочетании с такой чертой характера, как активность.

Организация самостоятельной работы студентов должна осуществляться в соответствии с требованиями, которые предъявляются к выпускникам.

Осознание и уяснение обучаемым комплекса требований, которые предъявляются к нему как специалисту, позволяет «...понять свои задачи, более четко представить перспективу своего дальнейшего развития» [1, с.286].

Согласно квалификационным требованиям выпускник технического вуза должен уметь, во-первых, самостоятельно приобретать знания, работать с учебно-методической и справочной литературой, во-вторых, выпускник должен получить такое образование, которое бы требовало конструирования решений, оперирования объемными массивами информации, т.е. такой деятельностью, которой свойственны и черты научного творчества.

Самостоятельность студентов проявляется в умении их увидеть новую проблему, в способности решить ее своими силами. Для достижения индивидуального развития обучаемых необходимо использовать такие задания, которые ориентируют студентов на их самостоятельное выполнение по предлагаемым пособиям, причем, выполнение этих комплексных заданий предполагает такую учебно-познавательную деятельность, в которой каждый из обучаемых проявляет самостоятельность во всем: мышлении, учении, работоспособности, усвоении и применении знаний. При выдаче комплексного задания учитывается индивидуальный подход к силам и возможностям студентов. Более сильным обучаемым выдается и более сложное задание, и наоборот, слабоуспевающим студентам - более простое. Таким образом, комплексные задания различаются уровнем сложности, и это позволяет адаптировать задания к индивидуальным способностям каждого.

Современные исследователи индивидуализации И.Э. Унт, Н.Н. Гордеева и др. [4] в своих работах отмечают, что обучение будет носить развивающий характер в том случае, если развиваемый объект будет включен в активную деятельность. По мнению И.Э. Унта в работе «Индивидуализация и дифференциация обучения» активизацию учебно-познавательной деятельности можно осуществить через предъявление учащимся таких заданий, которые бы соответствовали уровню их индивидуального развития. Под индивидуализацией процесса обучения понимается не только индивидуальный подход преподавателя к каждому студенту, но и индивидуализация всех элементов педагогического процесса (содержание, цели, методы и средства обучения). «Осуществление индивидуализации обучения, в конечной его цели, должно приводить от работы „по указке“, „по образцу“ к развитию познавательной самостоятельности обучающихся, и к самодвижению, саморазвитию» [6, с.7-8].

С точки зрения студентов, любая самостоятельная работа является индивидуальной. «Под индивидуальной самостоятельной работой понимается такая работа, которая по своему содержанию и методам выполнения носит индивидуализированный характер: доклады и рефераты обучающихся, изучение дополнительных источников, решение нетиповых задач и т.п.» [5, с.54].

Сущность самостоятельных работ, по мнению М.Г. Гарунова и П.И. Пидкасистого непосредственно определяется «особенностями

познавательных задач, воплощенных в конкретное содержание типов и видов самостоятельной работы» [2, с.11]. Таким образом, уровень самостоятельности при выполнении комплексных заданий зависит от степени овладения студентами приемов самоконтроля, так как без самоконтроля не может быть самостоятельной работы.

Активизация деятельности студентов происходит в следствие того, что «.. . основной упор при обучении переносится на самостоятельную работу при непрерывном контроле и самоконтроле» [3].

А.В. Захарова в своей работе опираясь на временные отношения к действительности, выделяет два вида самоконтроля: текущий и итоговый [7]. Цели, содержание и результаты текущего контроля тесно связаны с обучением; изучение материала сочетается с активностью действий по его осмыслению и усвоению. Ход обучения постоянно корректируется результатами проверок, и ошибки немедленно устраняются. Кроме того, текущий самоконтроль и его результаты - важное средство для успешного обучения с учетом индивидуальных различий, так как каждый курсант получает возможность продвигаться со скоростью, которая соответствует его способностям.

Эффективность активизации познавательной деятельности студентов технического вуза средствами самоконтроля может быть достигнута посредством осуществления конкретных педагогических условий, под которыми следует понимать взаимосвязанную совокупность мер в образовательном процессе, обеспечивающую достижение студентами готовности к активной познавательной деятельности с использованием самоконтроля. Системно-структурный подход позволил выявить комплекс педагогических условий активизации познавательной деятельности студентов технического вуза средствами самоконтроля, обладающий признаками целостности, взаимообусловленности и взаимозависимости элементов. В этот комплекс вошли:

- включенность функции самоконтроля в единую систему управления-самоуправления познавательной деятельностью, реализуемую при ведущей роли целеполагания;
- сочетание организации форм самоконтроля и взаимоконтроля и их осуществление в учебном процессе;
- формирование мотивационной направленности на активную познавательную деятельность с использованием самоконтроля.

Таким образом, самоконтроль, как одно из средств учения, способствует формированию у студентов на каждом его этапе продвижения от незнания к необходимому объему знаний учебного материала и выработке у них психологической установки на самостоятельное пополнение своих знаний и умений ориентироваться в потоке учебной информации.

Как сознательный субъект своего самосовершенствования студент характеризуется:

- способностью к творческой познавательной деятельности;
- способностью к самоконтролю;
- возможностью саморегуляции и самоуправления.

Осознание каждым студентом того, что изучаемый материал будет необходим для практической деятельности инженера, способствует возникновению потребностей по приобретению знаний и их контролю, и самоконтролю.

Наличие самоконтроля за качеством приобретенных знаний является существенным признаком умения оценить свои действия, а также самостоятельно пополнить свои знания. Подготовка к самообразованию должна осуществляться студентами начиная с первого курса. Это связано с тем, что в техническом вузе в отличие от других учебных заведений существуют специфические особенности, которые необходимо учитывать, а именно, более высокие требования к качеству знаний, новые дисциплины, большой объем изучаемого материала, новые условия труда и быта и т.д. В конечном итоге, качество подготовки студентов к самообразовательной деятельности на первых курсах, безусловно, зависит от их готовности к самообразованию на старших курсах и кроме того, на качество выпускаемых специалистов.

Литература

1. Военная психология и педагогика. Учебное пособие. / Под ред. П. А. Корчемного, Л. Г. Лаптева, В. Г. Михайловского. - М.: Изд. Совершенство, 1998. — 384 с.
2. Гарунов М. Г., Пидкасистый П. И. Самостоятельная работа студентов. — М.: Знание, 1978.-35 с.
3. Овакимян Ю. О. Формирование приемов самоконтроля в процессе обучения. Дис.... канд. пед. наук. - М.: МГПИ им. В. И. Ленина, 1969.
4. Одаренность детей: выявление, развитие, поддержка. Экспресс учебное пособие для спец. курса /Отв. ред. А.З. Иоголевич. Челябинск, Издательство ЧГПУ «Факел», 1996.- 120с.
5. Опыт дидактических исследований в СССР и ГДР. Под ред. И. Г. Огородникова и Э. Дрефенштедта. - М.: Педагогика, Берлин, 1974. 240 с.
6. Проблемы индивидуализации и дифференциации обучения. — Казань, 1978.
7. Фролова С. В. Единство контроля и самоконтроля в педагогическом менеджменте. Дис.... канд. пед наук. Саратов, 2000.

Подстрахова А.В.

*к.ф.н., доцент кафедры профессиональной языковой подготовки
Владимирского юридического института ФСИИ России,
г. Владимир, РФ*

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ ЯЗЫКОВЫМ ДИСЦИПЛИНАМ В ВУЗЕ: СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Преподавание русского и иностранного языков необходимо рассматривать сегодня как важнейший компонент образования вообще и высшего — в частности. Языковая компетенция является интегрированной, междисциплинарной и социально значимой, потому что язык — это главный инструмент коммуникации и передачи культуры, понимаемой в широком смысле слова. Опыт последнего десятилетия убедительно показывает, что образовательный процесс в вузе протекает в условиях нового информационного пространства, которое создает, с одной стороны, беспрецедентные возможности, а с другой — значительные проблемы и трудности. Главной особенностью образовательного пространства вуза является, как считает один из ведущих российских специалистов в области языкового образования С.В.Титова, неизбежный переход от традиционной методики преподавания иностранных языков к обучению с применением информационно-коммуникационных технологий [1, с.3]. Успех или неудачу, а иногда и саму возможность применения ИКТ определяет ряд факторов вузовского образования, среди которых необходимо выделить следующие:

- информационная обучающая среда вуза;
- информационная культура педагога и студента;
- психологическая грамотность и готовность педагога и студента к использованию ИКТ.

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) являются средствами, с помощью которых успешно решаются вопросы интенсификации процесса образования, воспитания личности, адаптированной к жизни в информационном обществе. Действующие государственные образовательные стандарты высшего профессионального образования ускорили создание современной информационно-образовательной среды вузов. За краткие сроки в соответствии с требованиями государственных образовательных стандартов в вузах созданы и развиваются электронные библиотеки, обеспечен выход в глобальные электронные библиотечные системы, активно внедряются ИКТ в повседневный образовательный процесс. Созданы учебные полигоны и тренажеры на базе современной компьютерной техники, обеспечен устойчивый выход в Интернет как преподавателям, так и обучающимся в процессе самостоятельной учебной и исследовательской работы.

Именно в преподавании иностранных языков за последние годы создана мощная учебно-методическая база, сочетающая традиционные и инновационные подходы (blended teaching/learning), разработаны теоретические основы обучения языкам с применением ИКТ. Наконец, именно на материале английского языка, как признанного языка международного общения и наиболее изучаемого языка мира, созданы и активно развиваются инновационные подходы к языковому образованию. Таким образом, *педагогическое сообщество* в целом готово – как содержательно, так и психологически – осваивать, внедрять и совершенствовать информационно-коммуникационные технологии в процесс обучения русскому и иностранным языкам.

Характерным примером может служить хорошо зарекомендовавшая себя программная среда «MOODLE» (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) [2], которая сочетает в себе важные преимущества интерактивного обучения языкам. Это не только электронная почта и обмен вложенными файлами с преподавателем, но и форумы (общий новостной на главной странице программы, а также различные частные форумы), обмен личными сообщениями, ведение блогов.

Главные проблемы внедрения ИКТ в образовательный процесс связаны, на наш взгляд, с когнитивными, психологическими и коммуникативными характеристиками современных *студентов*, принадлежащим к так называемому «поколению Z» (Net Generation, Internet Generation, iGeneration, NetGen, Digital Nations, Millenials – поколение молодежи, родившейся в конце 90-х – начале 2000-х годов). Часть этих проблем носит общемировой характер, часть – связана со спецификой национальных систем образования и направлений высшего профессионального образования в конкретных вузах.

Нередко разработчики стандартов и программ вузовского образования преувеличивают умения студентов превращать информацию в знания, т.е. самостоятельно находить и критически перерабатывать информацию (писать эссе, сочинения, рефераты, оформлять результаты исследовательских проектов в виде статей, отчетов, докладов); выделять проблемы и искать пути их решения; применять полученные знания на практике. Сами по себе ИКТ не формируют и социальные компетенции, ценностные ориентиры – то, что традиционно понимается под воспитанием.

Под влиянием глобального информационного пространства у значительной части студентов формируется т.н. «клиповое мышление», которое выражается в ряде существенных характеристик: утрата или изначальная несформированность навыков чтения на родном языке и, как следствие – серьезные проблемы с освоением иностранных языков; низкий и продолжающий падать уровень грамотности; некритичное обращение к Интернету как единственному источнику информации и копирование учебных материалов при полном игнорировании авторского права;

использование мобильных устройств в качестве шпаргалки; интернет-зависимость от социальных сетей и компьютерных игр на мобильных устройствах.

Некоторые исследователи указывают на объективные предпосылки возникновения «клипового мышления и чтения»: слишком велики объемы информации из различных источников, чтобы человеку с обычными и мало изменившимися за последние десятилетия параметрами мозга и характеристиками мыслительной деятельности ее переработать. Носитель «клипового мышления» затрудняется, а подчас и не способен, анализировать какую-либо ситуацию, поскольку её образ почти сразу исчезает, а его место тут же занимает новый (бесконечное переключение телеканалов, просмотр новостей, рекламы, трейлеров к фильмам, просмотр блогов). Действительность предстает в виде короткого набора тезисов, контекстом для которых является сиюминутная ситуация. Появление клипового мышления можно расценивать как защитную реакцию организма на информационную перегрузку [3].

Замечено, что новые информационно-коммуникационные технологии провоцируют неграмотность: ограничения формата заставляют даже грамотных людей игнорировать знаки препинания, пропускать буквы в текстах электронных сообщений. Для менее образованных людей это становится нормой [4].

Обучение различным видам речевой деятельности в условиях новой образовательной среды требует новых подходов. Сегодня по-новому актуальной становится обучении письму и чтению (аналитическому, поисковому, ознакомительному, просмотровому) на русском и иностранным языкам, потому что в глобальном информационном пространстве письменная коммуникация, как никогда, актуальна. В Западных программах высшего образования это хорошо понимают; для сравнения можно привести сведения по США. Американские студенты постоянно пишут эссе: 3-4 раза в неделю, по всем предметам, независимо от профессиональной специализации. Эссе, как свободная форма выражения собственных мыслей на различные общенаучные, учебные и профессиональные темы, отнимает много времени как у студентов, так и преподавателей: за месяц – 15 эссе, за 10 месяцев – 150. За 5 лет – 750. Выпускники отечественных вузов, как показывает практика, недостаточно обучены навыкам составления различных по содержанию деловых документов, а ведь «изложение мыслей на бумаге позволяет лаконично и четко передать содержание собственных идей; умения и навыки письменной речи положительно влияют на мышление и устную речь; безграмотность у пишущего человека постепенно исчезает» [5, с. 56-57].

Единодушно отмечаемая специалистами утрата интереса к чтению у «людей монитора» (термин А. Яковлевой) создает у них ощущение бессмысленности самого чтения; если люди и читают, то они не понимают

прочитанного, не могут ответить на простые вопросы по тексту, не способны пересказать его содержание [6, с. 11].

Существует много частных проблем преподавания языковых дисциплин: нарушение непрерывности в цепочке «школа - вуз» в изучении родного и иностранного языков; низкий стартовый уровень довузовской языковой подготовки, сокращение часов на аудиторную работу в условиях, когда навыки самостоятельной учебной и исследовательской работы еще не сформированы; невозможность полноценной реализации профессионально-ориентированного обучения иностранному языку из-за нелогичностей учебных планов и др.

Среди мер, которые способствовали бы повышению эффективности ИКТ в преподавании языковых дисциплин, можно предложить следующие:

- популяризация у студентов возможностей современной информационной образовательной среды, организация курсов ИКТ-грамотности для преподавателей;

- стимулирование таких видов учебной и исследовательской деятельности студентов, которые бы развивали языковую компетенцию и повышали мотивацию обучающихся к изучению и практическому применению иностранных и русского языков (учебные проектные задания, написание эссе, рефератов, работа с аутентичными иностранными источниками);

- разработка преподавателями новых методических подходов к обучению различным видам чтения с учетом потребностей освоения информационных ресурсов Интернета;

- решение вопроса об учете временных затрат преподавателей на разработку учебно-методического обеспечения с применением информационно-коммуникативных технологий обучения языкам.

Литература

1. Титова С.В. Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарном образовании: теория и практика. – Издательство: Квинто-Консалтинг, 2009. –240 с.

2. «Moodle». Режим доступа: <http://docs.altlinux.org/current/modules/moodle/>

3. Семеновских Т.В. “Клипное мышление” — феномен современности. -- Режим доступа: <http://jarki.ru/wpress/2013/02/18/3208/>. Дата обращения 6.08.2014.

4. Мирошников Б.Н. Социальные последствия феномена «Интернет». – Материалы форума «Этические, культурологические и цивилизационные проблемы работы в сети Интернет». Москва, Конгресс-центр МТУСИ, 29.04.2014. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.rans.ru/rrangements/conf14/itog.html>. Дата обращения 30.10.2015.

5. Спектор М.Д. Эссе как шаг в специальность и науку. – Высшее образование сегодня № 11, 2013.— сс. 56-59.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ И КОРРЕКЦИОННАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Галактионова А.А.,

учитель немецкого языка,

*Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5*

г. Рыбинск, РФ

Пунегова Е.А.,

учитель биологии,

*Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5*

г. Рыбинск, РФ

Чистова В.К.

педагог – психолог,

*Муниципальное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 5*

г. Рыбинск, РФ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ КАРТ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ САМООЦЕНКИ У ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ИМЕЮЩИМИ ЗАДЕРЖКУ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

На современном этапе развития образования большое внимание уделяется формированию общеучебных умений и навыков, уровень освоения которых в значительной мере предопределяет успешность всего последующего обучения.

При реализации Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования одним из приоритетных направлений является развитие личности обучающегося путем достижения личностных, метапредметных и предметных результатов [3].

Основной целью педагогической деятельности является формирование у обучающихся умений, входящих в состав учебной деятельности: постановка цели деятельности (целеполагание), планирование своих действий по реализации поставленной цели, сама деятельность и рефлексия по поводу полученного результата. Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является этап рефлексии, позволяющий повысить социальную активность и самооценку обучающихся.

Педагогическая рефлексия предполагает взаимоотображение, самооценку участников педагогической деятельности, состоявшегося взаимодействия, отображение педагогом внутреннего мира обучающегося, состояния развития обучающегося и наоборот.

Особые трудности использования рефлексии в педагогической деятельности возникают в работе с детьми с ограниченными

возможностями здоровья (далее ОВЗ), имеющими задержку психического развития. Одной из особенностей работы с детьми с ОВЗ является использование единых требований и четкого алгоритма действий в педагогической деятельности. Фиксирование рефлексивных действий детей способствует максимальному развитию его способностей, удовлетворяет индивидуальные познавательные потребности, развитию личностных компетенций, в том числе и рефлексивных умений в процессе освоения содержания образования с учетом состояния его здоровья.

Для формирования оценочной деятельности обучающихся на основе разработки и внедрения в учебно-воспитательной деятельности в СОШ № 5, города Рыбинск было предложено использовать «Рефлексивные карты» по предметам. Материалы рефлексии фиксируются и систематизируются в разделе «портфолио достижений», в котором представлены достижения по всем учебным предметам, отражающие динамику формирования УУД и развития компетентностей обучающегося.

Рефлексивная карта способствует организации рефлексии своей образовательной деятельности для детей с ОВЗ, имеющих задержку психического развития, через фиксацию этапов, результатов и продуктов, способов анализа и планирования образовательной деятельности, оценку, а также воспитывает чувство причастности и собственной значимости в процессе обучения и воспитания в будущем.

Отличительной особенностью рефлексивных карт является проставление акцентов на проведение обучающимися самоанализа своей деятельности, достигнутых результатов, а также развитие навыков планирования дальнейшей деятельности. Содержательная часть рефлексивной карты также наполнена заданиями, основное условие при выполнении которых - применение самоанализа и развитие способности идентификации, а также отражены индивидуальные результаты и достижения в усвоении учебного материала.

Работа с рефлексивными картами ведется школьным психологом на обязательных индивидуально-групповых коррекционных занятиях, учителями – предметниками на уроках, классными руководителями на классных часах. В работу могут так же быть включены и родители обучающихся.

С помощью рефлексивной карты по учебному предмету родители видят успехи своего ребенка с другой стороны: его интерес к предмету, трудности, с которыми сталкивается обучающийся, наблюдать и замечать происходящие изменения в усвоении школьного предмета и своевременно оказывать необходимую помощь [2].

Рефлексивная карта не имеет четкой структуры, ее состав напрямую зависит от конкретных целей урока, факультативных и индивидуально-групповых занятий, и конкретного учителя. Возможность выбора структуры карты создает условия для развития индивидуальности и учит самостоятельному решению жизненных задач, является условием

формирования готовности индивида к самоопределению в производственной и социальной сферах, в личной жизни человека.

Использование рефлексивных карт в учебно-воспитательном процессе служит не столько, чтобы уделить внимание сумме научных знаний, которые обучающиеся приобретают в школе, сколько формированию у них информационной, деятельностной и коммуникативной компетенций.

Формирование умений самопознания как основы оценочно-рефлекторной деятельности осуществляется педагогом-психологом на обязательных индивидуально-групповых коррекционных занятиях по формированию эмоционально-волевой сферы обучающихся [5].

В условиях доброжелательности, само- и взаимоприятия, педагогической поддержки психологом определяется направленность характера, результативности деятельности и взаимодействия педагога и обучающихся, побуждение участников педагогической деятельности к корректировке своей деятельности и взаимодействия.

Рефлексивная карта для занятий с психологом направлена на осознание себя субъектом деятельности, взаимодействия, как изменилась «Я - концепция» (система представлений о себе), самооценка своего внутреннего мира, его ценности и уникальности.

Рефлексия учит обучающихся с ОВЗ, имеющих задержку психического развития, замечать свои даже маленькие успехи, радоваться им, что эффективно влияет на формирование учебной мотивации.

Формирование рефлексивных и конструктивных умений (умения самоанализа, самооценки, прогнозировать результаты, ставить цели, планировать) осуществляется в образовательной деятельности на уроке. Использование рефлексивной карты по предмету способствует развитию самоорганизации, саморегуляции и помогает обучающемуся самостоятельно определять и корректировать свою образовательную траекторию.

Надо отметить, что практическим навыкам ребенка можно научить методом объяснения, показа, повторения, рефлексии же так научить нельзя. Можно лишь предоставить возможность ей научиться. С этой целью мы отобрали задания и упражнения для развития рефлексивных умений по предмету.

Рефлексивная карта по немецкому языку универсальна и её структура может использоваться в каждой теме, в любом классе и по любому иностранному языку. С данной картой работают все участники образовательной деятельности: ребёнок оценивает свои результаты, учитель даёт комментарий и рекомендации по работе обучающегося над определенной темой, а также родители имеют возможность не только увидеть, как оценивает себя их ребёнок, но и самим оценить успехи своего ребёнка и оставить свои комментарии.

Рефлексивная карта по биологии значительно отличается от карты по немецкому языку, она адаптирована к рабочей программе и имеет блочную

систему согласно разделам учебника [1]. Используется для среза знаний вначале изучения данной темы и рефлексии по окончанию раздела. Выполнение некоторых заданий карты подразумевает сопровождение рефлексивным комментарием обучающегося (что получилось, как может быть использовано, какие выводы можно сделать на основании, какие ошибки допущены и что с ними делать.) В конце каждого раздела включен комментарий учителя для письменной фиксации того, какие знания ребенок усвоил хорошо и над чем стоит еще поработать.

Рефлексивная карта отражает «картину» значимых образовательных результатов, отследить индивидуальный прогресс обучающегося, продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и умения.

Систематическая работа над формированием рефлексии не только помогает «выращивать» самостоятельность в ребенке, но и способствует сохранению его психологического здоровья: осознанно относиться к процессу обучения, не бояться высказывать свое мнение, даже если оно потом будет ошибочным, быть открытым к взрослому и активно включаться в сотрудничество с ним.

Рефлексивная карта будет интересна для организации учебно-воспитательного сопровождения обучающихся учителям, классным руководителям, родителям; полезно обучающимся для отслеживания динамики формирования регулятивных действий, рефлексивных умений и личностных качеств.

Литература

1. Биология. Живой организм. 5-6 классы. Учебник для общеобразовательных учреждений с приложением на электронном носителе. Авт. Л.Н. Сухорукова, В.С. Кучменко, И.Я. Колесникова. - М: Просвещение, 2013 г.
2. Карпова О.С. Дневник успеха. 7-9 классы. Оценка личностных результатов в освоении духовно-нравственных ценностей / О.С. Карпова. – Волгоград: Учитель, 2013. – 99 с.
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 №1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»
4. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (принят Государственной Думой 21.12.2012; одобрен Советом Федерации 26.12. 2012)
5. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе (5-6).– М.: Генезис, 2006. – 207 с.

Соколова И.Ю.

*доктор педагогических наук, профессор
Томский государственный педагогический университет, Томск,
Россия*

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

В статье представлены причины недостаточного качества обучения школьников, качества подготовки специалистов в вузе, компоненты личностного потенциала (гносеологический, интеллектуальный, творческий и др) и психолого-педагогические условия его актуализации: активная позиция личности обучающихся; эффективность процесса обучения, обеспечиваемая педагогом; создание творческой образовательной среды в предметных областях знаний; применение специально разработанных дидактических, программно-методических средств, проблемных, проектных активных методов, информационных технологий обучения. Их реализация обеспечивает развитие личностного потенциала, сохранения здоровья и качество обучения школьников, качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров в профессиональном образовании, что теоретически обосновано и подтверждено экспериментально исследованиями автора, его аспирантов.

Ключевые слова: *личностный потенциал, психолого-педагогические условия, развитие личности, сохранение ее здоровья, качество обучения, качество подготовки специалистов*

Развитие личностного потенциала, сохранение здоровья, качество обучения школьников и подготовки специалистов, бакалавров, магистров являются основными задачами систем образования. При этом результаты исследований [8] личностных и интеллектуальных особенностей школьников и студентов, учителей и педагогов, проводимые автором совместно с аспирантами более 20 лет, свидетельствуют о том, что подрастающее поколение и те, кто «сеет разумное, доброе, вечное» обладают большим, в т. ч. творческим потенциалом. Это связано с тем, что среди обучающихся и педагогов преобладают художественно-мыслительные типы личностей. Кроме того, педагоги – профессионалы применяют системный подход к решению педагогических проблем, у них доминируют идеалистический и аналитический стили представления и решения стратегических проблем.

К сожалению, проведенные исследования показали так же, что во многих образовательных системах не создаются необходимые и достаточные условия для реализации личностного потенциала

(гносеологический, интеллектуальный, творческий, самоуправления, саморазвития, самообразования школьников и студентов, что можно объяснить целым рядом причин, основные из них часто одинаковы для разных систем образования.

1. Учебный процесс, в даже в начальной школе, осуществляется фактически без учета возрастных и сензитивных периодов развития психофизиологических функций обучающихся и одновременного развития функций полушарий головного мозга. В то время как с особенностями свойств нервной системы (темперамента) и функциональной симметрии–асимметрии полушарий головного мозга связаны различия в восприятии и переработке информации, склонности личности к разным сферам предметной, профессиональной деятельности. Процесс обучения с учетом этих различий обеспечивает активизацию и эффективность познавательной деятельности школьников, студентов, эффективность обучения в целом.

2. В образовательном процессе не учитываются особенности когнитивных – индивидуальных стилей познавательной деятельности школьников, студентов (импульсивность–рефлексивность, аналитичность–синтетичность, полезависимость–полenezависимость, др.), что не способствует их активной познавательной деятельности и эффективному развитию личностного потенциала (гносеологического, интеллектуального, творческого и т.д.).

3. В учебном процессе систем образования недостаточно реализуются основные психологические концепции обучения, в т.ч. «принцип обучения на высоком уровне трудности»; активная самостоятельная и совместная (в группах-диадах) познавательная деятельность школьников, студентов, что не способствует развитию мышления и др. способностей и талантов личности.

4. Учебные программы по разным предметам, учебный процесс в школе и других системах образования направлены главным образом на развитие «мыслителя» (логического, абстрактного мышления) фактически без одновременного развития «художника» (образного мышления). Это не обеспечивает развитие правополушарных функций обучающихся, их способностей целостного, восприятия мира, явлений, объектов, способностей устанавливать многомерные связи между предметами окружающей действительности, развитие пространственного мышления, идеалистического и аналитического стилей представления и решения стратегических проблем,

4. В разных образовательных системах процесс обучения фактически не направлен на развитие интеллектуальных, профессиональных, творческих способностей школьников, студентов, их способностей к самообразованию на основе самопознания, но развитие этих способностей обеспечивает конкурентоспособность специалистов, бакалавров, магистров на рынке труда.

5. В большинстве образовательных систем, как в процессе обучения, так и вне учебное время недостаточно внимания уделяется развитию творческого потенциала учащихся, их эстетического, технического творчества, созданию соответствующих кружков и центров творчества.

В дополнение к сказанному, на качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров в вузе оказывают влияние следующие обстоятельства:

1. Недостаточная психологическая готовность студентов к обучению в вузе, слабая направленность на будущую профессиональную деятельность, причиной чего часто является обучение специальности, не соответствующей склонностям студентов к той или иной профессиональной деятельности.

2. Применение поточных технологий обучения, ориентированных на средних студентов, без учета их склонностей к определенной профессиональной деятельности и формирования психологической готовности к ней.

3. Применяемые методы, технологии обучения больше направлены на передачу знаний, а не на активную самостоятельную познавательную деятельность школьников, студентов, развитие их интеллектуальных, профессиональных, творческих способностей. При этом качество подготовки специалистов обеспечивается, главным образом, за счет педагогического воздействия и недостаточно учитываются психологические факторы, оказывающие большое влияние на развитие личностного потенциала студентов, качество их подготовки в вузе к разным сферам профессиональной деятельности.

Какая же образовательная среда в предметных областях знаний, в системах образования в целом может обеспечить развитие личностного потенциала, способностей и талантов школьников, студентов? Понятно, что такой средой является творческая образовательная среда. В связи с этим, нами с позиций системного психолого-педагогического подхода выявлены условия активизации и эффективности познавательной деятельности обучающихся [8] и, предложена концепция качества обучения, качества подготовки специалистов в профессиональном образовании, представленная на рис.1. Согласно концепции качество обучения выпускников школ, качество подготовки специалистов, бакалавров, магистров в системах профессионального образования оценивается по развитию у них научного мировоззрения, интеллекта, разных интеллектуальных способностей и психологической готовности выпускников школ к деятельности в последующих образовательных системах или в профессиональной сфере, а выпускников колледжей, вузов к профессиональной деятельности в условиях производства.

Рис. 1. Концепция качества обучения школьников, подготовки специалистов в профессиональном образовании

Качество обучения школьников, подготовки специалистов, бакалавров, магистрантов обеспечивается при применении трех групп психолого-педагогических технологий обучения: исследования, проектирования, организации образовательного процесса, реализующих принципы гуманизации образования, развития и саморазвития личности, здоровьесбережения, основные психологические концепции и дидактические принципы обучения, концепцию психологической системы деятельности, готовности личности к разным сферам деятельности, в т.ч. профессиональной.

Реализация этих концепций и принципов в учебном процессе при соответствующем дидактическом и технологическом обеспечении способствует развитию интеллектуальных, профессиональных, творческих способностей школьников, студентов, их личностного потенциала в целом. Например, исследования, выполненные автором и его аспирантами по дисциплинам:

- «Неорганическая химия» – С.Ю. Андреевой [1];
- «Математика» в школе – Л.М. Голубевой [3]; Пустынниковой [7];
- «Изобразительное искусство» – В.А. Панниковым [6];
- «Естествознание» – Ю.В. Степанченко [11], «Экология» – Н.В. Ульяновой [13];
- «Математика» в вузе – Гиль Л.Б. [2], Т.В. Тарбоковой [12];
- «Иностранный язык» в вузе – В.Ю. Зюбановым [4], Павленко Л.В. [5]
- «Насосы, вентиляторы, компрессоры» [9] и «Педагогическая психология»

– И.Ю. Соколовой [10];

• «Теоретические основы электротехники» – Фикс Н.П. [14] и др.

Разработанная автором концепция качества обучения, подготовки специалистов [10], анализ результатов диагностики потенциальных – личностных и интеллектуальных особенностей школьников и студентов, их склонностей к определенной предметной, профессиональной деятельности позволили с позиций системного психолого-педагогического подхода *выявить психолого-педагогические условия развития личности и сохранения ее здоровья* в образовательном процессе, обеспечения его качества в системах образования:

• **активная позиция личности учащихся**, самопознание как основание самовоспитания, саморазвития, самореализации и самоактуализации;

• **обеспечиваемая педагогом эффективность образовательного процесса**, ориентация его на учет возрастных особенностей и сензитивных периодов развития психофизиологических функций учащихся, одновременное развитие в учебном процессе функций правого и левого полушарий головного мозга и учет особенностей индивидуальных стилей познавательной деятельности;

• **создание творческой образовательной среды**, где личность активна и ей предоставляется свобода действий и деятельности по освоению внутренней и внешней информации в предметных областях знаний, образовательной системе, что способствует развитию личностного потенциала школьников, студентов;

• **организация образовательного процесса в соответствии с** выявленными и обоснованными нами **принципами здоровьесбережения**: следование законам развития природы, мироздания; гармонии с окружающей средой; гармонии телесной, душевной и духовной природы человека; поисковой активности, аксеологический, самореализации, самоактуализации, самоидентификации [10];

• **применение специально-разработанных дидактических, программно-**

методических средств обучения и информационных технологий, учебных пособий, учебников, в т. ч. электронных, обеспечивающих развитие личностного потенциала и сохранение здоровья подрастающего поколения.

Подчеркнем значение **творческой образовательной среды**, способствующей развитию у школьников, студентов творческих, интеллектуальных, профессиональных способностей [1,6,7,9,10,14]. Среди них особое значение имеют уровень развития **пространственного мышления** и доминирование **идеалистического и аналитического стилей** представления и решения **стратегических проблем**, тогда как при доминировании прагматического и реалистического стилей возможно решение только тактических, сиюминутных проблем. Кроме того,

творческая среда способствует развитию *мировоззрения и сознания* школьников, студентов, что позволяет им самим в процессе обучения, жизнедеятельности реализовывать принципы здоровьесбережения – следование законам развития природы, мироздания; гармонии с окружающей средой; гармонии телесной, душевной и духовной природы человека (*одно из основных направлений в образовании*), а *второе* – *только в творческой образовательной среде познавательная деятельность школьников, студентов становится исследовательской, проектной, творческой* и реализуются принципы здоровьесбережения – поисковой активности, аксеологической, самореализации, и самоидентификации (самодостаточности).

Исследования [8], педагогический опыт автора [9, 10] и его аспирантов свидетельствуют о том, что даже частичная реализация представленных выше психолого-педагогических условий в учебном процессе по разным дисциплинам способствуют развитию творческих [1,6], интеллектуальных [3,7] и др. способностей школьников [11,13]; активизации и эффективности познавательной деятельности студентов [4,5,12], развитию их интеллектуальных[2], профессиональных[9,10,14] способностей, сохранению здоровья в системах общего и профессионального образования.

Литература

1. Андреева С.Ю. Дидактические условия и технология активизации познавательной, творческой деятельности учащихся (на примере курса химии) /Автореф. дис. канд. пед. наук. – Томск / ТГПУ, 2003. –18 с.
2. Гиль Л.Б. Развитие интеллектуальных умений и способности к саморазвитию студентов технического вуза в процессе математической подготовки: автореф. дис. канд. пед. наук /Л.Б. Гиль. Томск, 2010. 23 с.
3. Голубева Л.М. Учебно-диагностический комплекс как средство развития интеллектуальных способностей школьников (на материалах алгебры 9 класса) //Автореф. дис. канд. пед. наук. – Томск / ТГПУ, 2001. – 22 с.
4. Зюбанов В.Ю. Активизация самостоятельной познавательной деятельности студентов в процессе иноязычной подготовки на основе компьютерного комплекса / Автореф. дис. канд. пед. наук. Томск, 2007. 22 с.
5. Павленко Л.В. Оптимизация иноязычной подготовки студентов юристов / Автореф. дис. канд. пед. наук. Томск, 2007. 22 с.
6. Пантиков В.А. Дидактические условия развития воображения и художественно творческих способностей младших школьников на уроках изобразительного искусства /Автореф. дис. канд. пед. наук. – Томск / ТГПУ, 2003. –18с.
7. Пустынникова А.М. Дидактические повторения как средство развития комбинаторных способностей школьников 5-11 классов /Автореф. дис. канд. пед. наук. – Томск /ТГПУ, 2004. –19 с.

8. Соколова И.Ю., Андриенко А.В. Развитие личности в образовательном процессе школы и вуза /Вестник интегративной психологии. Ярославль, Москва, 2009. Выпуск 7. С. 165–167.

9. Соколова И.Ю., Насосы, вентиляторы, компрессоры.–Томск: Изд-во ТПУ, 1992.– 100с.

10. Соколова И.Ю. Педагогическая психология. Учебное пособие со структурно-логическими схемами. (Гриф УМО по ППО, Диплом лауреата Всероссийского конкурса по учебно-методическим изданиям, Диплом и золотая медаль международной книжной выставки-ярмарки на ВДНХ). – Томск: Изд-во ТПУ, 2013. – 328 с.

11. Степанченко Ю.В. Подготовка педагогов к формированию у школьников естественно-научного знания на основе биосфероцентрического подхода: автореф. дис. ... канд. пед. наук /Ю.В. Степанченко. Томск, 2007. 22 с.

12. Тарбокова Т.В. Дидактическая система активизации познавательной самостоятельности студентов как средство эффективности их математической подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук / Т.В. Тарбокова. Новокузнецк, 2008. 23 с.

13. Ульянова Н.В. Педагогические условия формирования экологической культуры школьников 5 – 11 классов: автореф. дис. канд. наук /Н.В. Ульянова. Томск, 2007. 22 с.

14. Фикс Н.П. Теоретическое обоснование и опыт применения автоматизированного учебно-методического комплекса (на материалах ТОЭ) /Дис. канд. пед. наук. – Томск / ТГПУ, 2002. – 167 с.

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Браславский Дмитрий Юрьевич
*Тьютор ГБОУ Гимназия № 201 г. Москвы,
г.Москва, Российская Федерация.*

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕБЁНКА КАК СУБЪЕКТА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ

Программа воспитания – это набор средств, инструментов, форм воспитания, объединённых общими целями и задачами [3, С. 211]

С учётом высокой эффективности воздействия на ребёнка программы воспитания, в сравнении с обычными воспитательными воздействиями, необходимо прежде всего средствами и формами психологического сопровождения обеспечить психологическую безопасность ребёнка, участвующего в программе.

Значительная часть программ воспитания, если не все они, предполагают наличие существенного игрового компонента, игрового плана действий. В этой ситуации крайне важно избежать возникновения – помимо желания персонала программы – ситуации игрового манипулирования ребёнком. Любое неформально действующее детско-взрослое сообщество, в силу ряда реально присутствующих в человеческой психике потребностей, особенностей, склоняется к определённым тенденциям в динамике своего развития. Это – тенденция к самоидентификации, к выраженному отличию от «других», не входящих в это сообщество. Это – тенденция к формированию неформальной иерархии внутри сообщества, более устойчивой и значимой для ребёнка чем в формально существующем школьном классе или отряде в оздоровительном лагере. Это – сакрализация не только внешних, вербальных формулировок ценностной системы, положенной в основу деятельности сообщества, но также её атрибуты, будь то коллективной (любой «клубный» или «отрядный» символ) или индивидуальной (любые «нашивки», «бэйджи», «галстуки» и пр.).

Задача психолога этом случае – обеспечить, чтобы образ «Я», самооценка ребёнка не оказались в прямой зависимости от его места в иерархии сообщества участников программы, от атрибутирования ему тех или иных функций, и атрибутов как внешних признаков этих функций.

С одной стороны, как бы ни было хорошо в сообществе, нельзя прятаться в нём от «внешних» проблем, используя своё участие в программе как вечное эмоциональное подкрепление, эмоциональную защиту.

С другой стороны, возможный конфликт в сообществе и с сообществом не означает трагедии для ребёнка. Это был один из путей развития, самореализации, жизни и деятельности, и если на нём ребёнка

ожидала неудача (а мы **не можем гарантировать ребёнка от неудачи в его деятельности в рамках программы**), то остаются другие пути.

Взаимодействие педагога и психолога в данном случае несколько парадоксальным образом представляет из себя модель «единства и борьбы противоположностей». Педагог утверждает в сознании ребёнка некие ценности, принципы взаимоотношений, мироощущений, нормативы, регулирующие действия. Психолог – не оспаривая эти ценности, принципы и нормативы – сообщает ребёнку о том, что они не целиком непреложны, могут либо иметь различные интерпретации, либо на какой-то момент пока не быть приняты ребёнком, который не должен испытывать комплекс вины в этой связи. Это – нормально, и это то, на что ребёнок имеет право.

Реализация программы воспитания чаще всего предполагает два этапа, характеризующихся различной позицией ребёнка в воспитательном процессе. На первом этапе ребёнок получает от воспитателя «детскую цель» программы, а также некоторые ценностные ориентиры – в заданном, готовом виде. Для успешной реализации программы необходимо, чтобы эти ценности были восприняты ребёнком, обрели для него очень большую значимость – в любом случае. В известной мере речь идёт о педагогическом внушении, об использовании социальных технологий. Но ещё более важен второй этап – когда воспитанник анализирует уже не «детскую», а воспитательную цель программы, рассматривает собственные действия и действия взрослых, реализующих задачи воспитания, рассматривает ранее предложенную ему систему ценностей. Само это рассмотрение предполагает, что он может:

- заново утвердиться в сделанном выборе, уже осознанно, выступая как субъект социального творчества;
- принять ранее предложенные взрослыми ценности, но в собственной интерпретации, в иной трактовке;
- отвергнуть предлагаемую ему систему ценностей и осознанно избрать альтернативную.

Делая даже принципиально «неверный» с нашей точки зрения выбор, ребёнок осознаёт то, что этот выбор сделан им самим, принимает на себя ответственность за такой выбор, понимает, какова была сама процедура, технология этого выбора. Это означает, что он сможет сделать выбор ещё и ещё раз, убедившись в непродуктивности выбора, сделанного ранее. Если же выбор ребёнка был предопределён педагогическим воздействием, вне этого воздействия он может быть вскоре сведён к минимуму или утерян.

Такой подход, видимо, является оптимальным почти для любой педагогической ситуации – за исключением той, когда неверный выбор стратегии поведения и системы ценностей ребёнком может привести к причинению необратимого вреда его психическому или физическому здоровью, когда возможности изменить впоследствии сделанный выбор

может и не представиться. Применительно к программе воспитания это означает для ребёнка возможность самостоятельно определить своё место в одном из фрагментов программы. Ребёнку предстоит принять или не принять ценностную «идеологию» программы, самостоятельно, не только без принуждения, но и без внушения, без эмоционально-игрового манипулирования, на каком-то этапе принять решение о своём последующем продолжении участия в программе, или выходе из неё.

Такое решение предполагает, что каждому шагу в реализации программы воспитания будет сопутствовать совместная с ребёнком рефлексия. Зачем это было сделано? Зачем надо было это делать? Это ли надо было делать, если именно такова была задача? Так ли именно надо было делать это? Что было верного и что – ошибочного в наших действиях, когда мы это делали? Будем ли мы завтра делать именно это, или уже нечто другое? Что реально это дало нам? Что реально может дать нам то другое, что мы собираемся начать делать завтра? На самом ли деле мы нуждаемся в том, что это дало нам или может дать?

При обсуждении, совместном с педагогом – участником обсуждаемой же совместной деятельности, её автором, организатором – невозможно избежать влияния его позиции, его личности.

Задача же психолога – максимально уйти от обозначения собственной позиции, лишь «подбрасывая» вопросы. Причём на эти вопросы не может быть «верного» или «неверного» ответа, а может быть лишь выбранный. Такая рефлексия должна проводиться в микрогруппе или индивидуально, в обстановке доверительности.

Реализация программы воспитания предполагает тщательную проработку индивидуальной позиции каждого из детей-участников, его роли, функций в совместной деятельности. Это даёт возможность воспитателю продумать оптимальную модель организации совместной деятельности. Но эти же данные могут быть в определённом объёме использованы и самим ребёнком, для того, чтобы помочь ему выйти на оптимальный, адекватный уровень притязаний в этой совместной деятельности. Кроме того, ребёнок определяет свои роль и место в сообществе участников программы исходя из анализа коммуникативного пространства, сложившегося в ходе совместной деятельности. Эти вопросы особенно актуальны в той ситуации, когда логика совместной деятельности, подчинённой общей цели, требует одних поступков, логика личных взаимоотношений, дружбы, сбережения человека рядом – других, а логика собственных эмоциональных потребностей – третьих.

Ещё одна возможная форма психологического сопровождения ребёнка в рамках программы воспитания – создание возможной мгновенной альтернативы совместной деятельности.

При реализации программы нередко может возникнуть ситуация, когда для отдельного, конкретного ребёнка может оказаться временно

неприемлемой либо сама совместная деятельность, либо сопутствующий этой деятельности характер взаимоотношений.

В этой ситуации сотрудник программы, не связанный непосредственно с осуществляемой совместной деятельностью может предложить ребёнку альтернативную деятельность, в микрогруппе или индивидуально. Эта деятельность: будет безусловно приемлема для ребёнка; будет иметь формальное отношение к общей деятельности участников; позволит пока сохранить ребёнка в числе участников программы, или как минимум оставить вопрос о его участии или неучастии открытым, оставляя возможность для срочного выправления ситуации в ближайшей перспективе.

При этом психолог использует находящиеся в его распоряжении психотехники, чтобы в процессе этой «отдельной» деятельности изменить эмоциональное состояние ребёнка, снять психотравму, создать предпосылки для последующего взаимодействия.

Может возникнуть ситуация, когда взаимодействие и общение ребёнка с участниками программы – взрослыми и детьми отвергается им самим, может усилить психотравмирующий эффект, не имеет под собой, в глазах ребёнка, легитимных оснований, ввиду отсутствия предмета общения, то есть совместной деятельности. Если ситуация сложилась так, что по каким-либо причинам возвращение ребёнка в программу скорее нежелательно с точки зрения его индивидуального развития, чем желательно, необходимо добиться ясного, не болезненного, не отторгаемого, прожитого и пережитого ощущения ребёнком имевшей место ситуации. Необходимо также совместно с ребёнком обсудить новые перспективы и задачи его развития, вне его закончившегося участия в программе. Если же возможность для возвращения ребёнка в программу сохраняется, и, более того, предусмотрена педагогическим замыслом организаторов, возможно именно психолог программы сможет смоделировать ситуацию, предопределяющую такое возвращение.

На протяжении всей работы нами употреблялся термин «воспитание». Между тем, данному термину возможны содержательные альтернативы. О.С.Газман указывает на то, что «воспитание» является функцией «педагогике необходимости», решающей проблемы педагога, обязанного «приобщить ребёнка к должному» [2, С.25]. «Педагогике необходимости» О.С.Газман противопоставляет «педагогике свободы», где речь идёт уже не о «воспитании», а о «педагогической поддержке» личностного саморазвития ребёнка, решающе проблемы именно и только самого ребёнка. Сказанное выше следует отнести к к психологическому обеспечению «программы педагогической поддержки» скорее, чем «программы воспитания».

Программы и модели воспитания ожидает большое будущее, в силу тех широчайших возможностей, которые открывает программирование и моделирование воспитательных процессов. Вопрос только в том, будет ли

это будущее подчинено интересам ребёнка, его развивающейся личности, развития его мироощущения?

Литература

1. Байбородова Л.В., Куприянова Г.В., Степанов Е.Н., Золотарева А.В., Кораблева А.А. Технологии педагогической деятельности. 3 часть: Проектирование и программирование: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2012. - 303 с.
2. Газман О.С. Неклассическое воспитание: от авторитарной педагогики к педагогике свободы. Редакторы-составители А.Н.Тубельский и А.О.Зверев. - М.: МИРОС, 2002. – 197 с.
3. Щуркова Е.Н. «Воспитание детей в школе. Новые подходы и новые технологии», – М.: «Новая школа», 1998 г. – 154 с.

СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Коханов Е. А.

студент, Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, Красноярск, РФ

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В настоящее время наблюдается ускорение темпа социальной жизни, от человека требуется умение быстро приспосабливаться к окружающему социуму. Он должен уметь оптимизировать свою деятельность в новой ситуации, уметь правильно понимать поведение других людей, налаживать межличностные отношения, а значит, проблема социального интеллекта становится все более актуальной.

На данный момент большинством исследователей социальный интеллект определяется, как целостная система по накоплению, систематизации, анализу человеком собственного опыта, опыта других людей, служащую качественной основой развития успешной личности в социуме. Именно социальный интеллект является важным практическим качеством, которое необходимо человеку для эффективного межличностного взаимодействия и успешной адаптации в обществе.[2, с. 112] Поэтому задумываться о ее формировании и развитии следует уже с младшего школьного возраста. В связи с этим возникает необходимость в исследованиях, где бы сопоставлялись социально-психологические и возрастные характеристики личности.

На формирование и развитие социального интеллекта учащихся младших классов оказывает влияние комплекс факторов, среди которых немаловажную роль играет уровень сформированности социальной сензитивности личности ребенка, взятой в качестве эмоциональной составляющей социального интеллекта младшего школьника. При этом сензитивность рассматривается как особая, имеющая эмоциональную природу, чувствительность к психическим состояниям других, их стремлениям, ценностям и целям. Она тесно связана с эмпатией – способностью вчувствования, эмоционального резонанса на переживания другого. Это способность, обеспечивающая: а) отражение и понимание, б) запоминание и структурирование социально-психологических характеристик человека и группы и прогнозирование их поведения и деятельности. [1, с. 104]

Эмпатия, понимаемая как личностное свойство, имеет социальную природу и как любое социально обусловленное свойство поддается целенаправленному формированию. Исходя из того, что эмпатия формируется и проявляется в ситуациях диалогического общения, когда ученик выступает не только как объект, но и как субъект взаимодействия, развивать ее необходимо в ситуациях общения и взаимодействия.

С целью изучения эмоциональной сферы, как составляющей социального интеллекта, нами был исследован актуальный уровень сформированности социальной сензитивности у учащихся младших классов.

Для диагностики эмоционального компонента социального интеллекта мы применяли метод экспресс-диагностики эмпатии И.М. Юсупова.

По результатам полученных данных мы пришли к выводу, что наибольшее количество учащихся младших классов обладает средним уровнем развития эмоционального компонента социального интеллекта, то есть комплексом разного рода эмоциональных проявлений, а также эмпатией. Это говорит о том, что дети постепенно накапливают чувственный опыт. В младшем школьном возрасте дети часто полагаются лишь на интуитивные знания о чувствах, мыслях, внутреннем состоянии другого человека, им еще сложно принять чужую точку зрения, примерить на себя роль другого человека. Кроме того, у младшего школьника слабо развито умение выражать мысли и в то же время заранее учитывать возможность того, что с ним не согласятся. Это в свою очередь может вывести его из эмоционального равновесия, при этом ребенок задевает чувства другого. Как правило, степень эмпатии возрастает с приобретением жизненного опыта, прежде всего, благодаря умению слушать, основанному на интуиции, эмоциях, а также психических особенностях самого ребенка.

Все вышеизложенное свидетельствует о необходимости развития эмоциональной сферы младших школьников.

В связи с этим можно говорить о проблеме совершенствования психолого-педагогических стратегий в области развивающей работы, направленной на развитие социальной сензитивности учащихся младших классов.

Учитывая все результаты проведенных исследований, нами была разработана специальная программа, способствующая комплексному развитию социального интеллекта младших школьников.

Целью программы является формирование и развитие всех компонентов социального интеллекта у младших школьников.

Разработанная программа обеспечивает комплексный подход при решении следующих **задач**:

1. Повышение социальной компетентности младших школьников, развитие социальной интуиции и прогнозирования.

2. Формирование представления детей об эмоциональных состояниях, умение их различать и понимать, развитие способности к саморегуляции эмоций и настроения, повышение сопереживания.

3. Развитие навыков социального взаимодействия.

Программа включает в себя несколько блоков:

I. «Какой я – какой ты?» — для решения задач когнитивной сферы.

II. «Наши чувства» — для развития эмоциональной сферы.

III. «Отношения с другими» — для совершенствования поведенческой сферы.

В рамках психолого-педагогической работы, направленной на формирование и развитие эмоциональной сферы у детей младшего школьного возраста в системе социального интеллекта, предлагается включить в содержание развивающей программы тематический блок «Наши чувства», где в комплексе представлены сценарные планы занятий с подробным описанием используемых упражнений, игр, психотехник и заданий.

Цели данного блока: формирование представления детей об эмоциональных состояниях, умение их различать и понимать, развитие способности к саморегуляции эмоций и настроения, развитие способности к сопереживанию.

Задачи:

1. Формировать представления детей об эмоциональных состояниях, умение их различать и понимать.

2. Обучать учащихся распознаванию и описанию своих чувств и чувств других людей.

3. Учить детей видеть взаимосвязь своего поведения с реакцией окружающих.

4. Развивать способности к саморегуляции эмоций и настроения, сопереживанию.

5. Помочь детям осознать относительность оценки чувств.

Оптимальной формой работы с детьми являются групповые занятия. Такая организация позволяет создать благоприятную атмосферу для формирования представлений о себе, самораскрытия, позитивного настроения и активного вовлечения в работу каждого из участников.

Любое занятие состоит из трех основных частей:

- 1) вводная часть (разминка);
- 2) основная часть (практическая);
- 3) завершение.

В данном блоке нами были составлены следующие занятия по темам:

Занятие 1. «Чувства – что это? Чувства мои и чувства твои».

Занятие 2. «Волшебные средства понимания: интонация, мимика, пантомимика».

Занятие 3. «Твои добрые поступки и к тебе добром придут!».

Занятие 4. *Итоговое.* «Школа улыбок».

Используемые методические средства:

- 1) коммуникативные игры;
- 2) ролевые игры;
- 3) психогимнастические игры;
- 4) эмоционально-символические методы;
- 5) игры и задания, направленные на развитие произвольности;

- 6) релаксационные методы;
- 7) приемы работы с художественной литературой;
- 8) метод примера.

Отметим, что развитию социальной сензитивности способствуют сюжетно-ролевые игры, так как в них всегда отражаются те или иные социальные взаимоотношения (родственные, социально-ролевые). Педагогическое сопровождение развития эмоциональной сферы детей в сюжетно-ролевой игре состоит как в идеях (сюжетах), предлагаемых детям для разыгрывания, так и в непосредственном участии самого педагога в игре, когда он берет на себя роль.

Применение ролевых игр в качестве метода актуализации эмпатийных свойств личности в моделируемой педагогической деятельности должно удовлетворять следующим требованиям:

- 1) неопределенность условий игры, что предоставляет субъекту большую вариативность действий;
- 2) включение субъекта в конфликтную ситуацию, «провоцирующую» сопереживание и помогающее поведение;
- 3) выбор и выполнение реальных завершенных действий;
- 4) создание возможности уточнения сведений, ввод дополнительных переменных ситуаций;
- 5) выполнение экспериментатором роли режиссера.

Метод примера – это метод воздействия на сознание, чувства, поведение личности через подражание, поскольку дети учатся раньше подражать, чем познавать. Путем подражания у детей формируется нравственная цель личного поведения, т.е. это сложный процесс, в котором можно проследить конкретные действия, поступки другого лица в определенных житейских ситуациях, вызывающих желание вести себя так же, хотя это еще не значит, что желание будет реализовано, происходит формирование исполнительных, волевых и закрепления подражательных самостоятельных качеств.

Художественная литература выступает эффективным средством развития эмпатийных проявлений учащихся. Кроме непосредственного восприятия литературных произведений используется такой прием, как задавание вопросов о намерениях и чувствах персонажей, о прогнозе дальнейших событий. А использование придумывания, досказывания, изменения хода или окончания произведения помогают ребенку присвоить именно ту информацию, которая актуальна для него в данный момент — ведь то, что стало предметом собственной творческой деятельности, несет в себе личностный смысл и личностное приобретение.

Таким образом, мы приходим к заключению о том, что в процессе формирования личности младшего школьника в социуме должно осуществляться развитие социальной сензитивности, как эмоциональной составляющей в общей системе социального интеллекта. Психолого-педагогическая поддержка этого процесса является чрезвычайно важной и

актуальной задачей. Именно на решение данной проблемы будет направлено наше дальнейшее исследование.

Литература

1. Емельянов Ю.Н. Теория формирования и практика совершенствования коммуникативной компетентности. – М.: Просвещение, 1995.
2. Ушаков Д.В. Интеллект: структурно-динамическая теория. М.: ИП РАН, 2003.

Полозкова М.Г.

магистрант,

*Красноярский государственный педагогический университет
им.В.П.Астафьева, Красноярский край, г. Железногорск, РФ*

ОСОБЕННОСТИ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ ПОДРОСТКОВ, СКЛОННЫХ К ДЕВИАНТНОМУ ПОВЕДЕНИЮ

Проблема девиантного поведения находится в центре внимания различных наук: психологии, педагогики, коррекционной педагогики, правовые науки и пр. Такая разносторонность рассмотрения понятия детерминирует различия в определениях понятия, подхода к нему, выделении факторов развития данного феномена.

Существует огромное количество трактовок понятия «девиантное поведение», например В.Д. Менделевич определяет девиантное поведение, как систему поступков, противоречащих принятым в обществе нормам и проявляющихся в виде несбалансированности психических процессов, неадаптивности, нарушении процесса самоактуализации или в виде уклонения от нравственного и эстетического контроля за собственным поведением [Менделевич, С. 70]. Е.В. Змановская рассматривает девиантное поведение как устойчивое поведение личности, отклоняющееся от наиболее важных социальных норм, причиняющее реальный ущерб обществу или самой личности, а также сопровождающееся ее социальной дезадаптацией [2, с. 15].

Вообще понятие «девиантное поведение» употребляется, как правило, в отношении подростков и юношей. Так, например, С.А. Беличева определяет девиантное поведение как одну из возможных форм проявления подростковой дезадаптации, принимающую в разных ситуациях патогенный, психосоциальный и асоциальный характер [1, с. 35]. Причиной того, что именно молодежь подвержена проявлениям девиации, является то, что это самый активный психологический субъект, и именно для данной возрастной группы характерно наибольшее число проявлений социально неприемлемого поведения. У молодых людей, как правило, еще не устоялось собственное мировоззрение, они легче поддаются внешнему влиянию, воспринимают интересы, взгляды

окружающих, и далеко не всегда это влияние конструктивно и соответствует социальным нормам.

Так как девиантное поведение в большей степени свойственно подросткам, поэтому в данной статье мы рассмотрим техники и технологии организации психологического консультирования подростков с девиантным поведением.

Психопрофилактическая и психокоррекционная работа с подростками старшего школьного возраста, склонных к девиантному поведению, может быть различной, но, в конечном счете, заключается в создании условий для активизации у них процесса рефлексии, развитии способности принимать решения на основе анализа разнообразной, часто противоречивой информации из социума и нести ответственность за свой выбор. [15, с. 53]

Психологическое консультирование – это «один из видов психологической помощи, направленный на разрешение проблемной ситуации консультируемого человека; основано на установление взаимодействий, в результате которых будет поставлен вопрос о поиске решений, которые удовлетворят консультирующую сторону» [15, с. 15].

Безусловно, в психологическом консультировании важна роль психолога. Он должен гармонизировать отношения подростка с социумом, как специалист, профессионально ориентирующийся в широком круге психологических проблем, в наибольшей степени нацеленный на реализацию субъект-субъектного подхода в общении и владеющий специфическими техниками организации подобного межличностного взаимодействия [15, с.25].

Психологическое консультирование имеет диалогическое, субъектное общение, оно предполагает открытость, доверительность и безоценочность, психолог-консультант должен принять подростка как значимого человека, и это является важными условиями оказания ему помощи в адекватном личностном самоопределении. С.Г. Иванов и С.В. Манахов отмечают необходимость личностного аспекта в психологическом консультировании подростков (ориентация на индивидуально-типологические особенности) [3, с. 38].

Трухманова Е.Н. отмечает, что реальная практика психологической консультации не всегда основана на добровольном, осознанном обращении ребенка за помощью, гораздо чаще запрос на помощь формулируется другим человеком. Поэтому установление доверительного контакта с подростком, склонным к девиантному поведению, который оказался на психологической консультации, его мотивирование на работу – это достаточно сложная задача и должна начинаться с выявления актуального эмоционального состояния. Так, Е.Н. Трухманова предлагает задать такие вопросы, которые могут отвечать поставленной задаче [13, с. 52]:

- Страшно было сюда идти?
- Как ты себя сейчас чувствуешь?
- Какое у тебя сейчас настроение, можешь нарисовать? и т.п.

Также подростку может быть предложена любая рисуночная методика («Несуществующее животное», «Дом-Дерево-Человек» и т.п.), и с обсуждения ее результатов может быть начата беседа с ним. При этом к подростку консультант должен отнестись уважительно, серьезно, без нравоучительной оценки отношением взрослого, и это позволит значительно снизить эмоциональное напряжение консультируемого и установить с ним первичный личностный контакт [13, 55]. Если Е.Н. Трухманова предлагает более легкие и «ненавязчивые» методики диагностики старшеклассников, склонных к девиантному поведению, то С.А. Малахова говорит о предварительном комплексном психодиагностическом обследовании перед началом работы психолога-консультанта. Так, исследовательница предлагает следующие методики [7, с. 185]:

- «Фрейбургский личностный опросник» (FPI)» (опросник позволяет диагностировать такие особенности личности, как невротичность, раздражительность, реактивную агрессивность и неустойчивость эмоционального состояния, проявляющуюся в частых колебаниях настроения, повышенную возбудимость, недостаточную саморегуляцию;

- методика «Самооценка эмоциональных состояний» (позволяет изучить эмоциональные состояния у подростков: у старшеклассников, склонных к девиантному поведению, может быть выражена усталость и подавленность;

- методика «Определение уровня отклоняющегося и преступного поведения».

В таком случае методики имеют исключительно психодиагностические цели и при всей своей целесообразности не могут служить целям установления доверительных отношений между старшеклассником и консультирующим психологом. Напротив, будет задан официальный тон взаимодействия.

Беседа психолога-консультанта должна строиться на основе выявления особенностей проявления специфических поведенческих реакций подросткового возраста, это:

1. Реакция эмансипации, которая может быть диагностирована такими вопросами:

- Какие у тебя отношения с родителями?
- Всё ли ты можешь рассказать родителям?
- Есть ли у тебя от них секреты?

2. Реакция группирования: используются такие вопросы и их вариации:

- Есть ли у тебя друзья?
- Кого ты считаешь другом?
- Для чего нужны друзья?

– Как часто ты с ними проводишь время?

3. Реакция увлечений, которая выявляется такими потенциальными вопросами:

– Что тебя интересует?

– Чем ты увлекаешься?

– Как проводишь свободное время?

4. Реакция сексуального влечения: можно задать такие вопросы:

– Что ты знаешь о таком чувстве как влюбленность?

– Влюблялся ли ты?

– А сейчас влюблен?

5. Реакции самосознания: исследуется с помощью таких вопросов и их различных производных:

– Что ты думаешь о жизни?

– Всё ли тебя устраивает?

– Что бы ты хотел изменить?

Рефлексия необходима подростку и в силу того, что он зачастую еще не может осознать причины и мотивы проблемных ситуаций, которые складываются в его жизни, не может оценить степень влияния конкретных проявлений девиантного поведения на его взаимоотношения с окружающими, соотнести собственные нормы и ценности и общественной системой требований к личности.

Также в психологическое консультирование целесообразно включить работу по формированию и развитию мотивов, лежащих в основе поведения подростков, по формированию и развитию ценностного отношения подростка к предметам и явлениям окружающего его мира, к людям, к самому себе. Осознание ценностей другого человека позволяет старшекласснику обогатить собственные личностные смыслы. [7, с 84]

Еще одно важное звено консультативной беседы – это совместное выявление личностных ресурсов подростка, необходимых для достижения желаемого будущего. Для этого будет полезным использование таких наводящих вопросов [15, с 58]:

– Какие качества, личностные особенности ценны, важны для тебя?

– Какими из этих качеств ты обладаешь, как они помогают тебе достигать своих целей?

– За что бы ты мог похвалить себя?

– Какие личностные качества затрудняют достижение намеченных целей? и т.п.

Подобное обсуждение закономерно приводит к исследованию и конкретизации путей и методов решения, существующих у подростка психологических проблем, способствует его личностному росту. На этой основе становится возможной дальнейшая психокоррекционная работа с

девиантным подростком, нацеленная на помощь в адекватном социальном самоопределении.

Таким образом, психокоррекционная и психопрофилактическая работа с подростками, склонными к девиантному поведению, должна реализовываться через доверительное обсуждение проблем экзистенциального характера, что является возможным в условиях психологического консультирования. Психологическое консультирование в общем смысле – это один из видов психологической помощи, направленный на разрешение проблемной ситуации консультируемого человека; основано на установление взаимодействий, в результате которых будет поставлен вопрос о поиске решений, которые удовлетворят консультируемую сторону.

Литература

1. Беличева, С.А. Основы превентивной психологии / С.А. Беличева. – М.: Социальное здоровье России, 1993.
2. Змановская, Е.В. Девиантология: Психология отклоняющегося поведения: учебное пособие / Е.В. Змановская. – М.:Академия, 2003. – 288 с.
3. Иванов, Н.Н. Девиантное поведение молодежи / Н.Н. Иванов // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. – 2014. – № 20. – С. 85-89.
4. Иванов, С.Г. Психологическое консультирование в профилактике наркопотребления подростков / С.Г. Иванов, С.В. Манахов // Актуальные вопросы психологии : мат. Междунар. научн.-практ. конф. 16 июля 2012 г. : Сб. научн. тр. – Краснодар, 2012. – 194 с. – С. 69-73.
5. Ильницкая, В.А. Девиантное поведение подростков: понятие, признаки, особенности / В.А. Ильницкая, В.В. Толмачева // Вестник социально-гуманитарного образования и науки. – 2013. – № 2. – С. 13-18.
6. Ларионова, С.О. Девиантное поведение как научно-педагогическая проблема / С.О. Ларионова // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 1-1. – С. 90-94.
7. Малахова, С.А. Специфика психологического консультирования подростков с девиантным поведением / С.А. Малахова // Социосфера. – 2014. – № 1. – С. 185-188.
8. Менделевич, В.Д. Психология девиантного поведения: учебное пособие для вузов / В.Д. Менделевич. – СПб. : Речь, 2008. – 444 с.
9. наук. – М., 2004.
10. Психология человека от рождения до смерти : полный курс психологии развития / под ред. А.А. Реана. – СПб. : «Прайм-ЕВРОЗНАК», 2005. – 416 с.
11. Сазонова, И.Б. Модель индивидуальной помощи подростку с девиантным поведением / И.Б. Сазонова // Вестник Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. Серия Гуманитарные

науки: Педагогика. Психология. Социальная работа. Акмеология. Ювенология. Социокинетика. – 2007. – Т. 13. Спецвыпуск. – С. 159-163.

12. Трухманова, Е.Н. Интернет-коммуникации как фактор социализации современных подростков и юношей / Е.Н. Трухманова // Приволжский научный вестник. – 2014. – № 11-2 (39) – С. 186-190.

13. Трухманова, Е.Н. Личностные особенности подростков-сирот и подростков, оставшихся без попечения родителей как фактор их дезадаптации (на материалах сельских детских домов): дисс. ... канд. псих.

14. Трухманова, Е.Н. Психологические аспекты формирования гендерных особенностей самосознания подростков в условиях сельской социокультурной среды / Е.Н. Трухманова, М.В. Гузницева // Культура и образование. – 2014. – № 6.

15. Трухманова, Е.Н. Специфика индивидуального психологического консультирования девиантных подростков / Е.Н. Трухманова, М.В. Гузницева // Психология, социология и педагогика. – 2015. – № 3.

ТЕОРИЯ И МЕТОДОЛОГИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Ребенок М.Н.

Аспирант II курса,

Саратовский государственный университет имени Н.Г.

Чернышевского, г. Саратов, РФ

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ЗАРУБЕЖНОЙ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ И ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ

Проблема межличностного взаимодействия актуализируется мировыми тенденциями интеграции стран Западной и Восточной Европы, Европы и стран Азиатского мира на сближение, сотрудничество в области образовательных инициатив. По мнению специалистов, данная тенденция обусловлена рядом объективных причин:

- 1) вступлением различных государств в ЕС (Европейское Сообщество);
- 2) усиливающейся миграцией рабочей силы;
- 3) расширяющимся обменом учащимися, студентами, преподавателями;
- 4) созданием единого европейского образовательного пространства;
- 5) деятельностью ЮНЕСКО, Совета Европы в области взаимного признания образовательных программ, свидетельств, дипломов.

Качественно новый уровень предъявил ряд требований с позиций международного сотрудничества взаимоотношений между странами и изменил ожидания от национальных систем. В настоящее время приходится говорить о новых взаимоотношениях между людьми. Современный мир – это мир, который открыт для диалога, для взаимопроникновения культур.

В зарубежных источниках мы выявили направления, которые посвящены различным аспектам межличностного взаимодействия.

Исследования Дж.Дьюи, Р.Б.Перри обосновывают проблему формирования ценностных ориентаций. В них изложен материал о том, что ценности целиком и полностью детерминированы потребностями и интересами человека.

Отметим, что при таком подходе ценность понимается крайне узко, а сам процесс формирования ценностей становится бессмысленным, т.к. соответствие объективным потребностям субъекта свойствам того или иного объекта происходит чаще всего произвольно в процессе его практической деятельности. Необходимо учитывать, что эта позиция отражает один из главных аспектов ценностных ориентаций в осуществляемом межличностном взаимодействии, которые всегда

действительно тесно взаимосвязано с практической деятельностью человека.

В работах «гуманистических психологов», ведущими представителями которых являются К. Роджерс, Э. Келли, А. Маслоу, А. Комбс, Д. Сникг, Р. Мей, Г. Олпорт и др., отстаивающих идею самореализации в качестве объяснительного принципа поведения и взаимодействия личности мы находим наиболее основательный и богатый материал по данной проблематике.

Характерная черта этого течения - заостренное внимание к внутреннему миру отдельного человека, особенно к эмоциональной сфере, в отрыве от конкретно-исторических условий его формирования и развития.

В работах А. Маслоу изложено всестороннее описание данного процесса. Он соединил все, что было позитивного, с его точки зрения, в бихевиоризме и психоанализе, и сделал акцент на положительное в человеке, на уникальность каждой личности: «...научиться высвобождать подавленное, познать собственное «Я», прислушиваться к «голосу импульса», раскрывать свою величественную природу, достигать понимания, проникновения, постигать истину», - в этом состоит процесс актуализации в понимании Маслоу [1, с. 117]. Однако это раскрытие человека он рассматривал в неразрывном единстве с процессом межличностного взаимодействия, которое он отождествлял с процессом социализации.

Данная позиция расценивается нами как возможность раскрытия человеком своего внутреннего потенциала сообразно собственной индивидуальности: «человек для осуществления самого себя должен жить в соответствии со своей «настоящей» натурой». В гуманистической теории А. Маслоу люди обладают врожденной иерархией высших ценностей и потребностей и соответствующим стремлением к их осуществлению. Основным источником человеческой активности он полагал непрерывное стремление человека к самоактуализации, самовыражению, которое невозможно и неосуществимо без субъект-субъектного взаимодействия.

Процесс самоактуализации приводит формирующуюся личность внутри к многосторонности, формированию личностно-значимых ценностей, коммуникативных установок, моделей поведения, с внешней стороны – к обретению, интериоризации общечеловеческих ценностей.

Самостоятельное развитие личности, по мнению А. Маслоу предполагает относительную независимость от внешнего окружения. Таким образом, личностное становление позволяет самоопределиваться и принадлежать любой культурной или цивилизационной общности.

Данная точка зрения находит прямое отражение в концепции формирования поликультурной личности, основными чертами которой являются: подвижность, изменчивость, открытость, способность к диалогу с любым новым порождением реальности, психокультурная адаптивность,

дипломатичность, непредвзятость, толерантность к культурным различиям, готовность узнавать больше о другой культуре и ее носителях.

В теории поликультурного образования существует также понятие культурной маргинальности: способности личности переходить из одной культуры в другую, становясь эффективным межкультурным посредником. Таким образом, человек с множеством идентичностей легче адаптируется в обществе, лучше понимает людей из разных культурных групп, более толерантен к культурным различиям.

Фундаментальная роль в концепции А.Маслоу отводится анализу отчуждения человека от человека и различным способам его преодоления, разнообразным аспектам коммуникации в современном обществе. Он поднимал вопрос о понимании людей друг другом, об улучшении коммуникации между индивидами внутри какой-либо общности, культуры и между ними.

По мнению ученого, для этого необходимо преодолеть эмоционально-психологические барьеры, отчуждение человека от человека и одной культурной общности от другой, реализовать возможность в разнообразном взаимодействии культур, личностей, являющихся их носителями. Причем понимание значимости этого должно происходить как на рациональном (разум), так и на эмоционально-чувственном уровне (добро, красота).

Еще один аспект концепции А.Маслоу имеет прямое отношение к исследуемой нами проблеме. Исследуя самореализацию он отмечает, что она «означает не отсутствие проблем, а продвижение вперед к реальным человеческим проблемам...» [1, с. 140]. В таком понимании разрешение противоречий, проблем и препятствий рассматривается нами как важное функциональное звено исследуемого нами механизма. При этом свои корни чувство успеха, накладываемое на продукт-результат конкретного субъекта в ходе образовательной деятельности имеет, безусловно, в деятельности преодоления и выражается как удовлетворение ее процессом и результатом.

Анализируя сферу общения как компонента структуры межличностного взаимодействия нами был выделен подход, связанный с теорией связи и теорией информации, представленный в общепсихологических работах Ч. Осгуда, Дж. Миллера, Д. Бродбента, а также в работах по коммуникации Г.Гибнера, Д.Берло и др. Этот подход возник как отголосок исследований Г.Лассвела, определившего задачу исследования общения формулой «кто, что передал, по какому каналу, кому, с каким эффектом». В дальнейшем, как отмечает И.Я.Зимняя, эта формула выглядела следующим образом: «участники коммуникации – перспективы – ситуация – основные ценности – стратегии – реакции реципиентов – эффекты» [2]. Ее предназначение заключалось в изучении психологических особенностей приема (восприятия) информации,

характеристик коммуникатора и аудитории, условий, средств общения и т.д.

К.Роджерс, изучая особенности общения в процессе обучения, обращал внимание на его уникальность, заключающуюся в функции облегчения, фасилитации общения. Более того, он называет учителя прежде всего фасилитатором общения, подчеркивая, что в учебном взаимодействии учитель создает и стимулирует ситуацию, в которой ученик мог бы выразить себя, реализовав то положительное, что в нем есть. И еще один момент, крайне важный для нашего исследования – К.Роджерс подчеркивал, что заинтересованность педагога в успехе ученика, благожелательная, поддерживающая контакт атмосфера общения облегчает педагогическое взаимодействие, способствует самоактуализации ученика и его дальнейшему развитию [3].

Однако культурные основы образования не могут быть освоены механически, в результате простого научения. Они могут стать достоянием отдельной личности, его витальными установками только после «апробации» их в процессе социализации, общения и совместно осуществляемой деятельности

М.Брейк рассматривает вопрос субкультуры как «нормы, отделившиеся от общепринятой системы ценностей и традиционного стиля поведения, способствующие сохранению и развитию определенного стиля жизни в сообществе» [4, с.96]. Здесь для нас важным является два момента. Во-первых, это то, что любая культура, становясь достоянием конкретного человека или социальной общности, отождествляется с субкультурой, как интеграции субъект-субъектных отношений в конкретном микро (макро, мезо) социуме. А во-вторых, то, что субкультура является результатом тех традиций, ценностей, системы отношений, которые возникают между людьми, становясь значимыми как для отдельного человека, так и для его окружения.

Известный американский ученый Ф.Котлер акцентирует внимание в своих исследованиях на ценностной ориентации, образующейся у «группы людей с определенными общими системами ценностей, возникшие в результате общности их жизненного опыта или обстоятельств» [5, с.6]. Нельзя не согласиться с тем, что это, как утверждает Ф.Котлер, откладывает отпечаток на субкультурное поведение опосредованное и взаимосвязанное с ситуациями человеческих отношений. Отклонения от некоего эталонного поведения обычно остаются в определенных, устанавливаемых пределах, которые зависят от степени интракоммуникационных установок субкультуры.

Таким образом, мы видим, что в современной зарубежной литературе складывается позиция, по которой взаимодействие является не только субъективно значимым явлением, от которого во многом зависит успешность формирования и самореализации личности, но и явлением, ведущим к изменению социокультурного пространства.

Следовательно, межличностное поликультурное взаимодействие субъектов образовательного процесса не ограничивается только его рамками, иностранные ученые раздвигают их, открывая реальные возможности позитивного изменения общественного сознания, подчеркивая, таким образом, значимость решения этой проблемы для любой страны, население которой отличается этническим и культурным многообразием.

Литература

1. Маслоу А. Самоактуализация. // Психология личности. Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, А.А. Пузыря. – М: 1982. – с. 108-117
2. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М.: «Логос», 1999.
3. Роджерс К. Взять на психотерапию. Становление человека. – М., 1984
4. Brake M. the Sociology of Youth Culture and Youth Subcultures. – London, Boston & Henley: Routledge & Kegan Paul, 1995.
5. Котлер Ф. Маркетинг от А до Я. 80 концепций, которые должен знать каждый менеджер. 5-е изд. – Изд-во: Альпина Паблишер, 2013. – 278 с.